

К. 0.09111

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ
МСП "АКТАН"

ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СТАРОДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ (МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ)

препрінт

КИЇВ 1993

Наукове видання

Колектив авторів

Оточуюче середовище і стародавнє населення України
(матеріали до теми)

УДК 980.26

СТОЧУМЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СТАРОДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
(матеріали до теми)

Кол. авторів. АН України. Інститут археології. - Препринт. -
Київ. 1993.

Збірник присвячений першим результатам виконання одноіменної теми. Охоплює широкий хронологічний період - з верхнього палеоліту до античності. Розрахований на істориків та географів, всіх тих, хто цікавиться минулим України.

Редколегія: С.Д. Крижанський (відп. редактор), П.О. Гаврилюк
(відп. секретар).

З 1992р. в Інституті археології АН України виконується тема "Оточумка середовище і стародавнє населення України (моделі господарчої адаптації)", що фінансується згодом фундаментальних досліджень. Мета цієї роботи - простежити залежність людини від оточуючого середовища, визначити міру його впливу на розвиток людини, на господарство, простежити як змінювався антропогенний вплив на середовище на кожному етапі розвитку суспільства. Широкі хронологічні рамки матеріалу дозволяють простежити саме глобальні зміни у розвитку суспільства та намітити вузлові моменти у системі "людина- довкілля".

Цей збірник - перша спроба представити результати виконання теми. У його статтях висвітлюються головні питання розвитку людства з верхнього палеоліту до античного періоду. Специфіка розвитку вивчаємих суспільств відобразилась на завданнях, що стояли перед авторами статей, на термінології, на висновках. Але єднає всіх бажання простежити загальні риси розвитку системи довкілля-людина і визначити ті моменти, які стали ключевими при порушеннях цієї системи, та спричинили економічно-екологічні кризи та катастрофи, які переживало, а потім переборювало стародавнє населення України.

У збірнику представлені перші результати виконання теми. Робота над не продовжується. Вона захопила авторів, які сподіваються на цікавість, розуміння та критику читачів.

Залізняк Д. П.

Системи господарської адаптації мисливських суспільств
на межі плейстоцену та голоцену

У первісну епоху існувала жорстка залежність способу життя від оточуючого середовища. Вона полягає в тому, що кожній визначеній природній зоні відповідав свій спосіб життя, або модель господарської адаптації первісного населення /Залізняк, 1991, с. 57-62/. Відповідно природно-ландшафтній диференціації території України у фінальному палеоліті та мезоліті тут розвивалось 7 моделей адаптації первісності. Серед них мисливці на мамонтів, мисливці на північних оленів, степові мисливці на стадних копитних, мисливці прильодовикових гір, мисливці лісів помірної зони, мисливці гірських лісів, рибалки та мисливці річкових узбереж. Логика їх розвитку тісно пов'язана з природно-кліматичними змінами та прогресом продуктивних сил первісного суспільства на межі плейстоцену та голоцену.

Прильодовикова Європа в кінці плейстоцену характеризувалася гіперсональністю або ж відносною однорідністю природної обстановки. Дальні сезонні міграції трав'янистих спричинили вимішування фауни та поширення відносно одноманітного фауністичного комплексу на величезних обширах холодних тундр та лісо-степів Північної півкулі. Тому мисливці прильодовиків"я вели багато в чому подібний спосіб життя, обумовлений подібністю методів та термінів мисливського промыслу різних стадних трав'янистих. Їх економічною базою був промысел великих стадних тварин згалальні закони поведінки яких обумовили однотипність моделей адаптації прильодовикових мисливців.

Небувалий розвиток трав'яного покриву обумовив дуже високу щільність великих трав'янистих у холодних прильодовикових тундростепах. Їх біомаса в кілька разів перевищувала біомасу сучасних тундр та степів /Массон, 1976, с. 31, 52; Назар, 1981, р. 13, 14, 204/. Висока продуктивність перигляціального середовища зумовила розквіт прильодовикового мисливського господарства пізнього палеоліту.

За законами біології стадність та рухливість трав'янистих пропорційна відкритості ландшафтів /Мормозов, А. Н., 1969, с. 70/. Перевага стадного способу життя перед нестатним полягає в тому, що окремій тварині можна не слідкувати за безпекою. Хижаку значно важче спостерігати за стадом ніж до однієї тварини. Однак, ці переваги стадо втрачає в лісі чи горах. Деревна рослинність

куші та розчленований рел'єф дають можливість хижакам підкрастися навіть до стада. Крім того в закритих ландшафтах стадо не може вільно пересуватись і таким чином втрачає всі перевали перед нестатним способом життя.

Оскільки безлісні, рівнинні простори були визначальною рисою ландшафтів прильодовикової Європи, то щадність трав'янистих була надзвичайно високою. Однак, чим чисельніше стадо, тим скоріше воно поїдає та вибиває траву, а значить, тим швидше воно вимушене пересуватися у пошуках нових пасовиськ. Крім того, різко континентальний клімат зі значними перепадами між літньою та зимовою температурами зумовив масові сезонні міграції плейстоценових трав'янистих. Стадність та міграційність трав'янистих визначили специфіку прильодовикового мисливського господарства. /Залізник, 1990/.

Кожен рік відбувалося дві великі сезонні міграції трав'янистих. Весною тварини мігрували з півдня на північ слідом за хвилею вегетації трав. Восени перші заморозки та снігопади гнали величезні стада тварин на південь. Під час осінньої та весняної міграції копитні утворювали стада, що нерідко нараховували десятки тисяч голів. В цей час створювалась унікальна можливість полувати на тварин, що концентрувались в одному місці з гігантських територій, недосяжних для первісних мисливців через відсутність транспортних засобів.

Справа полетшувалась ще й тим, що шляхи міграції, місця переправ через ріки та озера, місця сезонних пасовиськ були постійними у кожній популяції ссавців. Тобто, прильодовиковим мисливцям не було необхідності переслідувати стада мігруючих трав'янистих. Через відсутність транспортних засобів та велику швидкість міграції тварин /до 80км в день/ вони не могли цього робити. Суть господарської стратегії прильодовикової пізньопалеолітичної людини полягає в мисливському контролі за міграційними шляхами стадних тварин.

Тобто, пізньопалеолітичні мисливці чекали на мігруючих тварин на їх традиційному шляху переходу між північними літніми та південними зимовими пасовиськами. Дослідники відзначили концентрацію пізньопалеолітичних стоянок Східної Європи на кордоні літніх та зимових пасовиськ трав'янистих /Степанов, 1976, с. 305/.

Особливо продуктивними було осіннє колективне полівання, коли тварини досягали максимальної ваги після літнього випасу, а їх шкі-

ра була найвищого татунку. Осінні мігруючі стада були особливо чисельні і мисливці намагалися вбити як можна більше тварин, щоб забезпечити общину харчами на зимовий період. Осіння міграція передувала першим морозам, які створювали умови для зберігання м'яса цілком протягом кількох зимових місяців.

Мисливська община проводила зиму на місці осіннього полівання біля створених запасів м'яса. А саме повна відсутність транспортних засобів не дозволяла вивезти його в інше місце. Тому розташування стоянки поряд з кострищем, що являє собою рештки колективного полівання, типове для пізнього палеоліту (Амвросіївка, Атенівка 2, Солотрє, Штельмор та ін.).

В кінці зими запаси м'яса закінчувалися, а його рештки починали псуватися з приходом весняного тепла. Однак, в цей час починався період нової сезонної міграції тварин з півдня на північ. Оскільки шляхи зимової та весняної міграції травоядних хоч і були постійні, але як правило не співпадали, община переселялася на місце весняного колективного полівання. Весною тварини виснажені зимівлю, а їх хутро починає линяти. Крім того, тепле літо не дозволило зберігати велику кількість м'яса довгий час. Тому весняне полівання не було таким продуктивним, як осіннє. Створювали запас м'яса, необхідний для існування общини до нової осінньої міграції тварин. Первісні мисливці знали численні способи зберігання м'яса в теплу пору року. Однак, значну частину літнього раціону прильодобивкових мисливців складало свіже м'ясо тварин, впольованих на літніх пасовиськах.

Постійність міграційних шляхів стадних травоядних обумовила періодичне повернення мисливських колективів на місця традиційних колективних полівань. Тому для пізнього палеоліту характерні групи однокультурних пам'яток, що є залишками стійбищ однієї общини, що неодноразово поверталася на місця минулорічних стійбищ. Це групи свідерських стоянок Полісся, стоянки біля Роголика на Лугачині, Кам'яні Балки під Р-остовом на Дону, багаточарова стоянка Юлідимирівка на Поїллі та ін.

У міграціях стадних травоядних простежується наявність певних циклів з періодом у кілька років, після якого змінювався конкретний міграційний шлях при незмінному його загальному напрямку. Наприклад, тундрові олені за кілька років витолочують пасовиська і

тому залишають старий міграційний шлях, повертаючись на нього знову через кілька років /Сімченко, 1976, с.75/. Масове полювання на традиційних шляхах сезонних міграцій також повинно було сприяти зміні конкретних шляхів пересування стадних осавців.

Можливо періодична зміна шляхів сезонних міграцій стадних тварин у результаті виснаження пасовиськ та мисливської діяльності людей були головними причинами залишення мисливськими колективами місць традиційного мисливського промислу. Відношення пасовиськ та припинення на них мисливської діяльності створювали умови для повернення тварин на старі шляхи сезонних міграцій. Це принадувало на старі мисливські угіддя ту ж саму або нову мисливську общину. Так, виникали характерні для прильодовикових мисливців вузли різнокультурних пам'яток типу Костенко-Борнівського, Пункарівського, Надпорізького /Залізняк, 1989, с.15,16/. Таким чином, мисливський контроль за міграційними шляхами стадних тварин, що був основою економіки первісних мисливців відкритих ландшафтів, обумовлював періодичне повернення поселень на міграційних шляхах трав'ядних у найбільш зручних для колективного загінного полювання місцях.

Як зазначалося вище, визначальний вплив на формування своєрідного прильодовикового мисливського господарства справили стадність та міграційність плейстоценових трав'ядних. Вони прямо залежать від ступеня відкритості ландшафтів. Максимальне поширення останніх співпало з максимумом похолодання 17-20 тис. років тому. Дані палеогеографії та археології свідчать, що остаточне формування та максимальне поширення моделей господарської адаптації мисливців прильодовикових відкритих просторів відбувалося саме в цей час.

Отже, основою моделей господарської адаптації прильодовикових мисливців пізнього палеоліту був річний господарський цикл, в основі якого лежали високопродуктивне осіннє та весняне колективні полювання на сезонних мігруючих стадних трав'ядних, що доповнювалися менш ефективною мисливською діяльністю влітку та взимку /Залізняк, 1987, с.69; 1989, с.117-128, 166/.

Подібність способів життя різних прильодовикових мисливців пізнього палеоліту в значній мірі була зумовлена аналогічними методами полювання на різних стадних трав'ядних. Природною перелумою цього була міперсональність, тобто відносна однорідність природної обстановки в переясівській зоні. У межах останньої віді-

ляється 4 природно-ландшафтні підзони з особливостями клімату, флори та фауни. 8

З південної Прибалтики на Верхній Дніпро тяглася смуга тундростепу з пануванням північних оленів у теріофауні. У Середньому Подніпров'ї, на Десні, в Поліссі та на Волині були поширені сосново-березові ліс-степи з численною популяцією мамонтів. Від Полісся до Чорного моря простиралися перигляціальні степи, де ведучими формами теріофауни були бізони та плейстоценові коні. У Кримських та Карпатських горах вузька смуга змішаних перигляціальних предгірних лісів віддала альпійські луки високогір'я від прильодовикового степу рівнин. Якщо в гірських лісах мешкали благородні олені, сарни, кабани, ведмежі, та на лїсах паслися влітку прильодовикові копитні-північні олені, коні, кулани, сайтаки, бізони.

Надмірність перерахованих підзон в межах єдиної прильодовикової зони зумовила мисливську спеціалізацію первісної людності, що їх населила в пізньому палеоліті. В цей час в Україні поширилося 4 моделі господарської адаптації мисливців відкритих просторів, мисливців на мамонтів, мисливців на північного оленя, степових мисливців на бізона та коня, мисливців прильодовикових гір /Залізняк, 1988, с13/

Періодичні різкі потепління та похолодання фінального плейстоцену призвели у 12-10 тис. до н.е. до вимирання мамонтів. Разом з ними зникла з Європи і господарська модель мисливців на мамонтів. Мамонт був природним конкурентом північного оленя і його вимирання в певній мірі зумовило поширення оленів у Європі у 12-9 тис. до н.е. Це дало підстави дослідникам називати фінальний палеоліт епохою північного оленя. Разом з останнім глобального поширення набула в цей час модель господарської адаптації мисливців на північного оленя.

Кінець льодовикової епохи 10 тис. років тому ознаменувався різкими природно-кліматичними змінами, що спричинили радикальну перебудову первісної економіки прильодовикової Європи та драматичні зміни на її етно-культурній карті.

Внаслідок потепління на межі плейстоцену та голоцену відносно однорідна єдина зона відкритих прильодовикових ландшафтів розпалася на три окремі природно-ландшафтні зони: тундрову, лісову та степову. Із лісових редутів середньої сили перигляціальних відкритих просторів (прильодовиковий ліс-степ) у ранньому голоцені розви-

нулася потужна зона лісів помірного поясу. Безкраї перигляціальні тундро-стеги були розірвані ранньоголоценовими лісами на північну тундрову і південну степову провінції, що були ізольовані одна від одної. В певній мірі ранньоголоценові тундри і стеги були реліктами перегляціальних просторів. Їх тваринний та рослинний світ фактично являв собою збіднений перигляціальний фауністичний комплекс /Вашишвіц, 1976/.

Ранньоголоценові тундри і стеги успадкували не тільки природно-ландшафтну специфіку прильодовикових просторів, але й моделі господарської адаптації пізньопалеолітичних мисливців. На межі плейстоцену та голоцену біля Югос. р. тому господарський тип мисливців на північного оленя переміщується слідом за об'єктом полювання далеко на північ у лісо-тундрову зону. З поширенням човна та ручних нарт він переходить на новий, ранньоголоценовий або мезолітичний етап розвитку.

На півдні у степовій зоні Східної Європи продовжувала розвиватися модель господарської адаптації степових мисливців. Однак і вони вступають у мезолітичний етап, що було спричинено природно-ландшафтними змінами на зламі плейстоцену та голоцену. В цей час у степах зростає роль лісових біоценозів, а на зміну бізону та плейстоценовому коню приходять тур, тарпан, сайтак. Поширення лісо-степових ландшафтів з нестатною територією збільшило роль індивідуального полювання з луком і стрілами, фактично на півдні України в мезоліті був поширений варіант степової моделі адаптації з елементами лісового мисливського господарства.

Загальна тенденція розвитку природничих процесів у ранньому голоцені характеризувався різким збільшенням ролі закритих ландшафтів за рахунок поширення деревинної рослинності. Відповідні зміни відбулися у тваринному світі, де стадні ссавці були витіснені нестатними. Останнє призвело до радикальних змін у первісній мисливській економіці, оскільки вимагало переходу до нових методів і термінів полювання, а значить докорінних змін у річному господарському циклі та способі життя мисливської людини.

Колективні методи полювання не є ефективними при промислі нестатних тварин. В умовах закритих ландшафтів вони не можуть забезпечити їжею великі мисливські колективи, необхідні для загінного полювання. Тому з поширенням нестатної фауни в ранньому голоцені

мінняється мисливська стратегія первісного населення. Люди починають похвяти не великими обдинними колективами, як було у льодовикову епоху, а дрібними мисливськими групами. Саме в таких групах проходила більша частина життя мезолітичних мисливців, які однак періодично збиралися в обдинному селітті /Залізник, 1991, с. 125/ Індивідуальне полювання з луком на нестатних тварин було основою мисливської економіки в мезоліті /Залізник, 1991, с. 5; 1988, с. 18/.

Однак, ці зміни проходили з різною інтенсивністю в різних природних зонах ранньоголоценової Європи. Особливо суттєва природно-ландшафтна трансформація на грані плейстоцену та голоцену відбулася в середній смузі. Протягом короткого часу прильодовиковий лісостеп заростає осново-березовими лісами, а на зміну стадам північного оленя приходять нестатні лісові копитні: тур, лось, благородний олень, косуля, кабан. Відбувається мивдка і радикальна перебудова моделі господарської адаптації первісного населення. На зміну колективним мисливцям на північному оленя приходять індивідуальні мисливці та рибалки лісів помірної зони зі своєрідною економікою, річним господарським циклом, способом життя.

Роль лісів, нестатної фауни та пов'язаного з ними індивідуального полювання з луком та стрілами зростає в ранньому голоцені не тільки в лісовій, але і в степовій зонах, а також в горах. Пом'якшення клімату обумовило розширення смуги перегрітих лісів за рахунок зменшення площі високогірних альпійських лук (полонин в Карпатах, яйл в Криму). Модель господарської адаптації мисливців прильодовикових гір трансформувалася у модель мисливців гірських лісів. Остання відрізняється від своєї пізньопалеолітичної попередниці ведучою роллю в економіці індивідуального полювання з луком на нестатних лісових копитних.

На початку голоцену виникають сприятливі умови для господарського освоєння ліщинок морських та річкових узбереж. Зникнення льодовика призвело до потепління води в північній частині Світового океану, збільшення кількості планктону, а значить рибу та морських тварин. Дослідження стоянки Ігренъ 8 та її подібних у Надпоріжжі свідчить про формування тут моделі адаптації рибалок та мисливців узбереж великих рік. Вони існували за рахунок Дніпра та полювання на копитних прирічкових лісів /Залізник, 1988, с. 17/. Отже, соціально-економічні процеси у фінальному палеоліті та мезоліті розвивалися у відповідності з природно-кліматичними змінами.

якщо в пізньому палеоліті України були поширені моделі господарської адаптації мисливців відкритих просторів, то у мезоліті на більшості території України мешкали мисливці закритих лісових та гірських ландшафтів.

Американський дослідник Л. Білфорд розділив мисливські суспільства на дві великі групи - колекторів та фореjdжерів /Віп оро, 1980/1980/. Якщо колекторуи більшу частину року існували за рахунок запасів, що створювались у відносно короткий термін інтенсивного полювання, то фореjdжери постійно рухались по промисловій території у пошуках харчових ресурсів. Тобто, пізньопалеолітичні мисливці відкритих просторів за класифікацією Л. Білфорда були колекторами, а мезолітична людність закритих лісових ландшафтів - фореjdжерами.

Із семи моделей адаптації або господарсько-культурних типів за термінологією радянських дослідників /Левин, Чебоксаров, 1955/ фінального палеоліту та мезоліту України найменш досліджені суспільства мисливців на мамонтів та мисливців прильодовикових гір. Зупинимось на них докладніше.

Мисливці на мамонтів. Ця модель господарської адаптації первісності важко піддається реконструкції. На нашу думку головною причиною цього є відсутність етнографічних аналогій суспільству мисливців на мамонтів, яке зникло разом з мамонтами на початку фінального палеоліту. Методи полювання на слонів етнографічних мисливців екваторіальної Африки проливають деяке світло на можливі способи промислу мамонтів. Однак, ці паралелі віддалені, непрямі і фрагментарні. Вони не дозволяють реконструювати визначальний елемент всякої моделі адаптації - її річний господарський цикл.

Основою джерелознавчої бази суспільства мисливців на мамонтів є численні пізньопалеолітичні стоянки басейнів рік Дон (Костенки, Гагаріно), Десна (Хотилево П, Єлі севичі, Суданево, Юдіново, Тимоновка І, П, Чулатово І. П., Пушкарі, Мезин, Кляси), Дністра (Молодова І, У, Коріань, ІУ, Воронівця І), Дніпра (Гінці, Добранічівка, Межирічі, Кирилівська, Радомшль, Бердик), Волги (Ліва, Кулічівка, Рівне). Досить багато стоянок мисливців на мамонтів відомо у Центральній Європі (Прехедьсть, Павлов, Дольні Вестонкиш, Краков-Звіринець та ін.) є вони і в Західній Європі, Сибіру, Північній Америці. Особливе значення мають майже повністю досліджені об'єднані поселення з житлами з мамонтових кісток - Мезин, Добранічівка, Межирічі, Радомшль.

12

Великий внесок в соціально-економічну інтерпретацію цих археологічних матеріалів зробили І.Т. Підолішко /1961, 1976/, І.Г. Шовкопляс /1966, 1971, 1972/, О. Соффер /1985/, В.Н. Сергін /1982, 1987, 1988, 1991, 1992/.

Прильодовикові мисливці на мамонтів мешкали в середній лісо-степовій смузі перигляціалних відкритих просторів. Основов їх економіки було колективне полювання на мамонтів та інших великих стадних, сезонно мігруючих трав'янистих. Стоянки, як правило, розташовані в долинах річок, що течуть у меридіональному напрямку. Пояснюється це тим, що саме долинами проходили шляхи масових весняних та осінніх міграцій тварин. В умовах холодного, різко континентального клімату тут відбувалася концентрація харчових ресурсів. Взимку в долинах ховалися від холодних північних вітрів всі мешканці прильодовикового лісо-степу. Особливо привабливими для первісних мисливців були ділянки річкових долин з широкою заплавою при впадінні якоїсь притоки.

м'ясо

Немає єдиної думки на роль мамонта у раціоні мешканців перигляціального лісо-степу. Так, американська дослідниця О. Соффер вважає, що кістки для будівництва жител збиралися в місцях природної смерті тварин, а в основі економіки людності лежало полювання на бізонів, шерстистих носорогів, коней, північних оленів, а не на мамонтів / *Soffer*, 1985, p. 281, 301/.

З такою крайньою точкою зору важко погодитись. Без сумніву полювання на згаданих копитних грало певну, але не провідну роль в економіці. Зокрема, їх рештки, на відміну від кісток мамонтів, не є стабільним і численним компонентом у фауні стоянок. Так, якщо на північних стоянках головною домішкою до кісток мамонта були рештки північного оленя (Тимонівка), то на півдні - бізона (Добранічівка, Межирічі, Радомисль) та коня (Мезин, Фастів, Пушкарі). Порівняно з кістками мамонтів їх рештки зустрічаються спорадично і не на всіх пам'ятках. Так, шерстистий носоріг повністю відсутній в Єлісєвичах, Гіннях, Фастові, Межирічах, Радомислі, Тимонівці). Співвідношення решток цих тварин і мамонтів у калоріях свідчить, що м'ясо останніх становило 97-99% раціону мешканців стоянок / *Soffer*, 1985, p. 298/.

Зрозуміло, що багато кісток мамонта належало тваринам, що вмерли природною смертю і було принесено на стоянку як будівельний матеріал. Однак, немає сумніву, що частина їх була рештками мисливської здобичі. Інакше як пояснити великі скупчення мамонто-

вих кісток на стоянках Долні Вестоніці в Моравії або Вороновиці на Дністрі, де вони не використовувалися як будівельний матеріал.

О Маємо і прямі археологічні свідчення успішного полювання пізньопалеолітичних мисливців на мамонтів у Сибіру та Північній Америці. На стоянці Шикаївка II на Тоболі розкопані кістки двох молодих мамонтів та крем'яні ножі для облідування тварин /Палеоліт СРСР, 1984, с.310/. Скелети мамонтів зі слідами та знаряддями їх розчленування були знайдені: в Мексиці на стоянці Санта Ізабель Істепан, в Аризоні на стоянці Меррей Спрінг /Хеннес, 1976, с.427-431/.

Якщо навіть погодитись з деякими дослідниками, що лише незначна частина кісток на стоянках належала впольованим мамонтам, все одно роль останнього в життєзабезпеченні виявиться визначальною. Адже м'ясо одного мамонта в калоріях дорівнює м'ясу 6 бізонів, 16 коней або 60 північних оленів. А кістки згаданих конкурентів мамонта, як показано вище, навіть не були постійним компонентом фауни стоянок. На основі аналізу скупчень кісток мамонтів на стоянках В.Я.Сергін /1991/ дійшов висновку, що більшість їх є рештками мисливської здобичі людини.

Щодо методів полювання на мамонтів, то більшість вчених вважає, що їх могли загатаєти на тонку кригу, чи в болото. Тварина загрузала і її добивали списами /Верещагін, Барішников, 1986, с.10/. Про ефективність полювання на мамонтів зі списами свідчать дані археології. В Північній Америці на березі річки Нако розкопано рештки мамонта з 8 наконечниками списів у тілі. /*Wormington, 1967, p.55/*

У 1985р. Г.Фрізон провів у Національному парку Зімбабве експериментальне полювання на слонів за допомогою списів з наконечниками з кременю типу Кловіс. За традиційною методикою африканських мисливців на слонів у полюванні приймали участь від двох до кількох чоловіків. Один з них був озброєний важким, колочим списом, інші - металевими дротиками та списометалками.

Слони пасуться сімейними групами з 10-20 тварин, які охороняються дорослими самцями-лідерами (матріархами). Дорослі самці пасуться поодинці. Мисливці непомітно підкрадалися до стада намагалися поранити окрему тварину. Справа полетувалась тим, що деякі слони іноді відходили від гурту. Одного чи кількох списів, кинутих з відстані 15-20м за допомогою списометалки, достатньо щоб поранити тварину. В такому випадку вона тихо відходить від стада і стає лег-

14
кою здобиччю людини. Однак, це часто відбувалося лише через кілька днів, коли тварина остаточно знесилувалась раню. Впольовати всю сім'ю слонів можливо лише при умові, що першим буде вбитий патріарх. В такому випадку стадо дезорієнтується і стає здобиччю мисливців.

Впольовавши кілька слонів у такий спосіб, Г. Різон дійшов висновку, що списи з крем'яними наконечниками – ефективна мисливська зброя, однак традиційні уявлення про колективний загін мамонтів у болото чи яр протирічать реальній стратегії полювання на слонів.

Якщо списи мисливців на мамонтів Нового Світу мали наконечники з кременю, то в Європі їх робили з бивня. Як правило це великі веретеноподібні вістря завдовжки 40 см і більше (Мезарічі, Мезин). В похованні стоянки Сунгир знайдено численну серію наконечників та важких колючих списів з випрямленого бивня мамонта завдовжки 0,4–2,4 м.

Для розуміння річного господарського циклу мисливців на мамонтів багато зробила О. Сохтер /1986, р. 348, 425, 477/, на думку якої їх стоянки були сезонними і функціонували до 6 місяців. З 30-х років традиційно вважалося, що життя на них без перерви тривало 20–25 років.

За новими даними річний цикл ділиться на два головні періоди: зимовий та літній. Судячи з топографії пам'яток, взимку мешкали на берегах річок в обшинних стійбищах. Вони склалися з 4–6 круглих в плані жител діаметром 4–5 метрів. Дім мав дерев'яний каркас вкритий шкірами тварин. Цокольна частина обкладався черепами та іншими великими кістками мамонтів. Останні широко використовувалися не тільки як будівельний матеріал, але й як паливо та сировина для виготовлення знарядь праці, побутових предметів, витворів мистецтва і навіть для освітлення жител. Житла мали купольний дах і виходили переважно у південному напрямку.

За деякими спостереженнями, кістки мамонтів збирали навкруги стоянки лише при побудові жител. Пізніше дім добудовувався за рахунок кісток впольованих мамонтів. Тому в зовнішній обкладці жител зустрічались фрагменти скелетів в анатомічному порядку. Надлишки кісток скидали у вигляді харчових покидьків у місцях ями. Про це свідчить специфіка заповнення останніх /Сергін, 1991, с. 21/. Таких ям навкруги кожного житла буває в середньому від 2 до 5. Вони мають круглу в плані форму і середній діаметр та глибину біля 1 м. Призначалися ями для збереження зимових запасів м'яса. Дуже взимку

община іскували за рахунок запасів, зроблених восени підчас колективного полювання на мігруючих з півночі вдовж рік мамонтів та інших стадних трав'яїдних.

З приходом весняного тепла люди залітали фундаментальні зимові житла з кісток мамонтів. Усією общиною переселялись у літнє поселення, розташоване в долині тієї ж річки, але топографічно вище зимового. Прикладом літнього табору може слугувати стоянка Чулятово П, де не знайдено ні решток фундаментальних жител, ні м'ясних ям /Soffer, 1985, p.426/

Однією з причин переселення на літнє стійбище могло бути неспівпадіння шляхів осінньої та весняної міграції трав'яїдних. А саме значну роль у харчуванні общини влітку відігравало м'ясо, здобуте під час весняної міграції ооавців. Відсутність м'ясних ям на літніх стоянках свідчить, що ці запаси не могли бути значними. В літньому раціоні значну роль граю свіже м'ясо вил'юваних на літніх пасовищах трав'яїдних.

Житла з мамонтових кісток мали велику цінність для людини, оскільки їх зведення вимагало певних знань, трудових зусиль, дефіцитного будівельного матеріалу (дерево, кістки, шкури). Тому з приходом осені первісні колективи перебиралися у минулорічний зимовий табір, де ремонтували і поновлювали зимові житла. Про повторне їх заселення свідчить той факт, що культурний шар на підлозі деяких споруд в Межирічах та Мезині складався з тонких горизонтів /Сергін, 1987, с.91/.

Зимівка залежала від успішного осіннього полювання, метою якого було створення запасів м'яса на зиму. Очевидно мігруючих з півночі тварин були неподалік від зимового табору. Без транспортних засобів доставка великої кількості м'яса та важких мамонтових кісток неможлива. Наприклад, череп дорослого мамонта важить більше 100 кг. А на деяких стоянках знайдені десятки таких черепів.

Зимові та літні общинні поселення були базовими. Тобто, з них здійснювались різноманітні промислові експедиції (на полювання, за кременем, вохрою, тощо). Тому на певній віддалі від цих великих стійбищ виникали тимчасові стоянки з невеликою кількістю решток: короточасні мисливські стоянки, місця розчленування забитих тварин, майстерні по обробці кременю, місця добування крем'яної сир-

Періодичні повернення мисливців на мамонтів на традиційні місця осінніх та весняних колективних полювань обумовили формування груп пам'яток аналогічних Костенко-Боршівському чи Пушкарівському. Цислічні зміни шляхів сезонних міграцій стадних трав'ядних через виснаження пасовиськ /Сімченко, 1976, с. 76/ змушували мисливські колективи періодично залишати старі поселення й переселитись на нові міграційні шляхи трав'ядних /Залізняк, 1989, с. 15, 16/

Характерні для мисливців на мамонтів поселення з 4-6 монументальними житлами дослідники одноставно вважають общинними (Мезін, Добранічівка, Межирічі, Кирилівська, Радомишль, Кдіново). Немає єдиної думки про чисельність общини мисливців на мамонтів. Дослідники, що вважають житла з кісток мамонтів помешканням окремих сімей середньою чисельністю 5-7 чоловік твердять, що общинний колектив нараховував біля 50 людей /Залізняк, 1987, 1990; Сергін, 1992, с. 48/. О. Соффер переконана, що в житлах мешкало по 2-3 сім'ї, а община складалася з 6-12 сімей, згальним числом 30-60 людей обох статей і всіх вікових категорій /Soffer, 1985, с. 425/.

Внутрішній діаметр переважної більшості жител з кісток мамонтів не перевищує 5м. Саме таку площу мають сімейні житла мисливців та збирачів усіх природно-ландшафтних зон. Тобто в житлах мисливців на мамонтів скоріш за все мешкали сімейні колективи чисельністю до 10 чоловік. Отже середня величина їх общин найвірогідніше була біля 30-40 людей.

Община складалася з кількох споріднених сімей, була екзотамною і патрілокальною. Тобто шлюбних партнерів шукали за межами общини, а при створенні сім'ї жінка переселялась в колектив чоловіка. Це підтверджують деякі спостереження над археологічними матеріалами. Зокрема різниця між крем'яними комплексами окремих господарсько-побутовими комплексів одного поселення незначна. Якщо б чоловіки переселялись в общину жінок в момент створення сім'ї, то кожен з них приніс би з собою свої традиції обробки кременя. Тобто кожне житло поселення мало б свій крем'яний комплекс /Залізняк, 1987, с. 64/.

Звертає на себе увагу своєрідність архітектурного орнаменту кожного житла стоянки Межирічі. Крім того, простежені паралелі між орнаментикою жител та жіночих статуєток знайдених у ньому /Яковлева, 1988, с. 11, 1991, с. 19/. Орнаментальні традиції колективу, з яко-

прийшла жінка в общину чоловіка, очевидно, відображалася як в орнаменті житла, повною господаркою якого вона була, так і в орнаменті скульптурного зображення жіночого божества цього житла. Своєрідність орнаментики жител та жіночих статуеток різних господарсько-побутових комплексів одного поселення та однотипність їх крем'яних комплексів свідчить про патрилокальність сім'ї та екзогамність общин прильодовикових мисливців на мамонтів /Залізняк, 1987, с.64; 1990, с.80/.

Екзогамність общин мисливців на мамонтів стимулювала підтримку постійних контактів між сусідніми общинними поселеннями. Однак це було нелегкою справою. Через дуже низьку щільність пізньопалеолітичного населення (до 1 чоловіка на 100 кв. км) общинні стійбища були віддалені одне від одного не менш ніж на 40-50 км /Друтюнов, 1982; Залізняк, 1981, с.63/. Розташовані вони були вздовж великих та середніх річок, віддалених одна від одної безкраїми безлюдними обширами вододілів. Контакти утруднювались відсутністю транспортних засобів. Однак знахідки на деяких стоянках гірського кришталю, морських раковин, вохри, виходи яких розташовані за кілька сотень кілометрів від пам'яток, свідчать про дуже дальні, вірогідно обмінні зв'язки прильодовикових мисливців.

Дати стоянок Долні Вестоніци, Павлов, Радомишль, Кровичі, Бердж, Хотильово II, Мезин (25-21 тис. р. тому) є доказом формування моделі господарської адаптації мисливців на мамонтів вже в середині пізнього палеоліту. Досягши розв'язу в пізню його пору (18-14 тис. р. тому), дана модель зникає разом з об'єктом мисливського промислу на початку фінального палеоліту у 14-12 тис. до н.е. В середній смузі Європи починається епоха північного оленя. У північній частині України, на Поділлі, в Прикарпатті на зміну мисливцям на мамонта приходять мисливці на північного оленя.

Мисливці прильодовикових гір. Основою даної моделі адаптації первісності була своєрідна природно-ландшафтна обстановка, що склалася в горах Євразії під впливом зледеніння. Вона зникає 10 тис. років тому разом з льодовиком, що її породив. Сучасна природна зональність не дає аналогів ландшафтно-кліматичним умовам прильодовикових гір. Тому ми не маємо етнографічних аналогів гірській моделі адаптації перигляціальних мисливців. Це є головною причиною того, що зроблені

лише перші кроки у реконструкції їх способу життя /Залізняк, Лневич, 1987; Залізняк, 1988, с.16; 1989, с.128/.

Джерелознавчою базою даного господарського типу є численні пізніопалеолітичні печерні та відкриті пам'ятки Піренеїв, Альп, Карпат, Кримських та Кавказьких гір. Наказь в Україні їх відомо не так багато (Молючий Камінь, Делітин в Карпатах, печери Аджі-Коба, Сюрень I та II, нижній шар у Криму).

Ліси здавна вкривали передгір'я в усіх зонах північної півкулі. В кінці плейстоцену через похолодання та посушливий, континентальний клімат смуга передгірних лісів різко звужилась. З одного боку верхній кордон паригляціальних тундро-степів просувається вище в гори, а з іншого, нижня межа високогірних альпійських лук у горах Європи в кінці палеоліту проходив на 1000м вище ніж зараз /Гладилин, Пашкевич, 1977; Сілашев, 1948/.

Створились сприятливі умови для сезонних міграцій стадних копитних перигляціальних рівнин у вертикальному напрямку. Безкраї альпійські пасовища приваблювали влітку численні стада коней, сайтаків, північних оленів, куланів. Холодні вітри, морози та замети вимушували трав'яних мігрувати восени з високогір'їв у передгірний лісостеп, де не було таких сильних холодних вітрів. Сюди ж на зимівку приходили копитні, що паслися влітку на північних рівнинах ближче до льодовика.

Таким чином у передгір'ях прильодовикових гір злизувала велика кількість стадних ссавців. Це створювало сприятливі умови для зимового полювання гірських мисливців. Як правило, вони злизували у печерах, на схилах гірських долин, по яким відбувалися сезонні міграції стадних копитних- восною вверх на альпійські пасовища, а восени- вниз- у передгір'я.

Восени влаштовували колективне полювання на мігруючих тварин, щоб забезпечити їжею колектив на зимовий період. Зимівлі стадних у відрогтах гір дозволила полювати на них и взомку. Разом з тим, навіть у найхолодніші періоди плейстоцену у передгір'ях зберігалася лісова рослинність, а значить і лісова нестатна фауна (гігантський та благородний олені, кабан, косулі, ведмідь тощо). Ці тварини були ще одним джерелом існування гірських мисливців взимку.

Тому фауна зимових печерних стоянок передгір'ь дуже різноманітна і включає рештки як стадних копитних прильодовикового тундростепу, так і лісових нестатних тварин. Типовий приклад дає фауна

трьох пізньопалеолітичних шарів печерної стоянки Сирень I у Криму, де були знайдені кістки сайги, гігантського, благородного та північного оленів, коя, кулана, вівцебика, кабана, печерних ведмедя та гієни. У нижньому пізньопалеолітичному шарі сусідньої печерної стоянки Сирень II знайдені рештки сайгача, коя, благородного та північного оленів, кулана, косулі (Бекілова, 1966, 1971).

Підрахунки показують, що раціон гірських мисливців прильодовикової зони складався переважно з м'яса копитних. Однак, численні рештки лісових нестандартних тварин свідчать, що полювання на них було суттєвою галуззю первісного гірського господарства. На відміну від стадних копитних, яких добували методами колективного загону, на лісових нестатних переважно полюють індивідуально з допомогою лука та стріла. Отже, є підстави передбачати досить ранню появу лука та стріла у мисливців прильодовикових гір.

З приходом весняного тепла стада копитних з передгір'я мігрують на північ або гірськими долинами вгору на альпійські луки. Мисливці теж залишають зимові печерні помешкання і переселяються на гірські літні пасовиська трав'ядних. Літні стоянки влаштовувались у верхів'ях гірських долин, що врізались в альпійські пасовиська. Саме цими долинами трав'ядні піднімалися весною на альпійські луки і спускалися з них восени. Отже, гірські прильодовикові мисливці в значній мірі існували за рахунок мисливського контролю за шляхами міграції у вертикальному напрямку стадних копитних.

Відкриті пізньопалеолітичні стоянки на високогірних луках функціонували влітку. Сильні морози та заметілі виключали можливість проживання людей та тварин у високогір'ї взимку. Прикладом літній стійбище відкриті свідерські стоянки високогір'я Карпат (Вельскі, Славков, Дельгін, Скауна) та Криму (Су Ат II). Восени мисливські колективи залишали альпійські пасовиська і поверталися у зимові печерні помешкання.

На зламі плейстоцену та голоцену гори у перигляціальній зоні заростають лісами. Площа відкритих альпійських пасовиськ різко скорочується. Стада сауна змінюється насадною (Бібікова, 1985). Це призвело до трансформації моделі господарської адаптації плейстоценових мисливців прильодовикових гір у модель мисливців гірських лісів голоцену. Тісний зв'язок цих двох моделей адаптації первісності вводить на думку, що можливо вони є двома послідовними етапами розвитку єдиної адаптивної моделі гірських мисливців. Однак,

належність кожного з них до різних напрямків первісної мисливської економіки (мисливці відкритих і закритих просторів) переконує, що це хоч і споріднені, але різні моделі господарської адаптації первісності.

ЛІТЕРАТУРА:

Арутюнов С.А. Этнические общности доклассовой эпохи. // Этнос в доклассовом обществе. - М. 1982, - с. 55-82.

Бадер С.Н. Сундирь. // Антропологические исследования. М. 1981.

Библикова В.И. Охотничий промысел в палеолите и мезолите Северного Причерноморья. // КСИА. - 1985. - Вып. 181, - с. 17, 18.

Ванштейн Э.А. Перигляциальная зона и формирование фауны млекопитающих СССР в голоцене. // История биосферозов СССР в голоцене. М. 1976, с. 92-101.

Вакилова Е.А. Каменный век Крыма. Некоторые итоги и проблемы. // МИА, 1971. - 1976, - с. 144-155.

Верещагин Н.К. Барышников Г.Ф. Виверные Млекопитающие в четвертичном периоде Северной Евразии. // Труды зоологического института. Л. 1985, - Т. 131, - с. 38.

Гладилин В.Н., Пашкевич Г.А. Палеогеография среднего и позднего Вурма Закарпаття по данным исследования в пещере Молочный Камень. // Палеогеография древнего человека. - М. 1977.

Зализняк Л.Л. О характере общины позднепалеолитической охотников приледниковой Европы. // Исследование социально-исторических проблем в археологии. - К. 1987, - с. 59-71.

Зализняк Л.Л. Мисливці прильодовикової Європи наприкінці палеоліту та на початку мезоліту // Археологія. - 1988, - №4, с. 11-21.

Зализняк Л.Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья в эпоху финального палеолита. К. 1989.

Зализняк Л.Л. Первобытные охотники открытых пространств // Вопросы археологии юга Восточной Европы. - Элмста, 1990. с. 1-15.

Зализняк Л.Л. Население Полесья в мезолите. - К. 1991.

Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области: к постановке вопроса. // Сов. этнография, 1955. - №4, - с. 5-17.

Малеев В.П. Основные этапы развития растительности Средиземноморья и горных областей юга СССР (Кавказа и Крыма) в четвертичном периоде // Тр. Никин. бот. сада. - 1948, Т. 25-1/2, - с. 14, 15.

Массен В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Ш. 1976. Палеолит СССР. М. 1984-383с.

Пидопличко Н.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта. - на Украине. К. 1968.

Сергин В.А. О происхождении и развитии палеолитических поселений //СА, 1962, 12, с.5-15.

Сергин В.А. Классификация палеолитических поселений с жилищами на территории СССР //СА, 1968, -с 5-20.

Сергин В.А. Палеолитические поселения Европейской части СССР - Автореф. дис..... д.и.п. -1962.

Симченко К.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. - М. 1976 .

Степанов В.Л. Природная среда и зональность первобытного хозяйства в эпоху верхнего палеолита на территории СССР. //Проблемы общей физической географии и палеогеографии. М. 1976, -с.300-322.

Тормозов А.И. О науке палеолитических памятников Европейской части СССР //Природа и развитие первобытного общества. М. 1969, с.70-75.

Хеннес В. Скопления на мамонта в США и СССР //Берингия в кайнозое- Владивосток. 1976, с.427-436.

Ловкопляс И.Г. Мазинская стоянка. К. 1965.

Ловкопляс И.Г. Господарсько-дуботіві комплекси пізнього палеоліту // Археологія, 1971, -№3. -с.18-21.

Ловкопляс И.Г. Добраничьевская стоянка на Киевщине //МА, 1972, №185. -с.177-188.

Яковлева Л.А. Орнамент в изобразительном творчестве позднепалеолитического человека Поднепровья как исторический источник. - Автореф. дис.... канд ист. н. М. 1968.

Яковлева Л.А. Жилище и мировосприятие палеолитического человека //Духовная культура древних обществ на территории Украины. К. 1961

Binford L. Willow smoke and dog's tails: hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation // American Antiquity. - 45. - p 4-20.

Hassan T. Demographic Archaeology. - New York. 1981

Soffer O. The Upper Paleolithic of the Central Russian. - Academic Press. - 1985

Wormington M. Ancient man in North America. Denver. 1957. - p. 55

Н. С. Котова

Природно-климатические изменения и неолитическое население степной Украины

В первой половине атлантического периода голоцена население степной Украины переходит на неолитическую стацию своего развития, с которой связано становление производящего хозяйства и дальнейшее совершенствование отраслей присваивающего. Изучение хозяйственной деятельности, изменений материальной культуры, а также миграций древнего населения невозможно без данных о климате и ландшафтах прошлого. К сожалению, эпохе неолита на Украине в определенной степени не повезло. Геологи, почвоведы и палинологи исследовали преимущественно памятники палеолита и курганы эпохи бронзы, поэтому, изучая неолит, археологи были вынуждены пользоваться общими работами, где климат и ландшафты характеризовались по естественным разрезам. Лишь в последнее время появились отдельные работы, включающие данные нео-энеолитических памятников /Кременецкий, 1991; Спиридонова, 1991/.

Наиболее полно атлантический период голоцена представлен в работе Е. А. Спиридоновой, посвященной природно-климатическим изменениям в плейстоцене и голоцене на территории Подонья. На основе сопоставления естественных разрезов с разрезами на археологических памятниках она разработала детальную шкалу, показывающую общее изменение температурного режима и увлажненности, а в зависимости от них и ландшафтов Подонья. Несомненно, прослеженные изменения имели место и на Украине. Однако использовать эту схему необходимо с учетом наблюдения К. В. Кременецкого о сближении состояния климата и растительного покрова степного Подонья и Поднепровья в периоды достаточного увлажнения и их дифференциации в периоды аридизации. Последний факт обусловлен повышением континентальности климата в восточном направлении.

В настоящее время эпоха неолита в степном междуречье Днепра и Дона является наименее изученной в истории его древних обитателей. Немногочисленные, но довольно яркие материалы позволяют, однако, наметить этапы развития культуры в развитом и позднем неолите /середина V – первая четверть IV тыс. до н.э./ . Важную роль в этой реконструкции играет относительная хронология памятников и археологических культур, определяемая по взаимовлиянию традиций или импорту отдельных предметов. Их абсолютная хронология привязана к датам буго-днестровской и трипольской культур, памятники которых имеют радиоуглеродные определения или опираются

на датировки более западных культур.

Сопоставление немногочисленных нео-энеолитических поселений этого региона, чьи разрезы изучены палинологами и почвоведом, помогают уточнить существующие схемы природно-климатических изменений*. Так, по схеме Е.А.Спиридоновой, наступившая в конце VI тыс. до н.э. аридизация климата закончилась приблизительно во второй четверти V тыс. до н.э. Однако, палинологические определения К.В.Кременецкого /1991/ из нижнего слоя Самсоновского поселения и 2 слоя Раздорского, в которых найдены материалы первого периода нижнедонской культуры мариупольской культурно-исторической области, свидетельствуют о сохранении в период существования ее носителей дефицита общей увлажненности Нижнего Подонья. По сопоставлению керамики, первый период нижнедонской культуры синхронизируется с самчинской фазой буго-днепровской и соответственно по современным датировкам может быть не древнее середины V тыс. до н.э. /Котова, 1990/. Данное обстоятельство позволяет предположить, что прослеженная Е.А.Спиридоновой аридизация климата, продолжается до середины V тыс. до н.э., и лишь тогда наступает период достаточной увлажненности. Он фиксируется по данным 3 слоя Раздорского, нижней части подзоны II на поселении Копанице I и 2 культурному слою Монастырки /Спиридонова, 1991/. Судя по материалам, в этих благоприятных условиях на Нижнем Дону обитало население, оставившее памятники второго периода нижнедонской культуры, на Среднем Дону – носители среднедонской культуры и к концу, возможно, воронежско-донской. Нижнедонские материалы второго периода через аналогии в азово-днепровской культуре синхронизируются с савранской фазой буго-днепровской и датируются 4 четвертью V – началом IV тыс. до н.э. /Котова, 1990/. Видимо, прослеженная Е.А.Спиридоновой фаза повышения общей увлажненности приходится на 3 и часть 4 четверти V тыс. до н.э.

Следующая за ней аридизация фиксируется по верхней части подзоны II и нижней части подзоны III на поселении Копанице I с материалами воронежско-донской культуры, а также по слою, перекрывающему нижнедонские материалы второго периода на Раздорском. Н.П.Герасименко определяет иссушение климата /см. статью в настоящем сборнике/ на ряде поселений восточной Украины, в том числе и на Подгоровке в слое с материалами, объединяющими традиции маж – Припону глусокою благодарность Н.П.Герасименко за ценные консультации.

рипольского, позднего сурского и донецкого населения /Гурин, 1992/. Эти данные позволяют уточнить границы аридного периода, отнеся его к концу V – первой четверти IV тыс. до н.э.

Приблизительно во второй четверти IV тыс. до н.э., по мнению Е.А. Спиридоновой, наступает достаточное увлажнение климата, когда на Среднем Дону распространяется лесостепная растительность и улучшаются условия обитания в степной зоне. На Нижнем Дону создается благоприятная среда для произрастания граба. Увлажнение прослеживается по палинологическому спектру верхней части подзоны Ш Копанища I и образцов №14–17 Раздорского. Судя по археологическим материалам, начало периода увлажнения совпадает с обитанием в Приазовье носителей скалянского комплекса среднестоговской области. Конец его соответствует существованию ранней репинской культуры на Среднем Дону.

Довольно влажный период в это время отмечает и К.В. Крещенский /1991/ по материалам поселений Триполья и группы Болград-Алдени на Украине и Молдавии. В настоящее время имеется множество материалов, синхронизирующих скалянские памятники с Трипольем конца А-4, В1 и В1-2, что позволяет датировать начало периода увлажнения второй четвертью IV, а его конец приблизительно четвертой четвертью IV тыс. до н.э.

Определение условий обитания древнего населения и соотнесение этапов развития его культуры с природно-климатическими изменениями помогает представить этнокультурную ситуацию, соответствующую второй половине V – первой половине IV тыс. до н.э.

В середине V тыс. до н.э., в конце довольно продолжительного периода аридизации климата на Нижнем Дону появляются носители ранней нижнедонской культуры. Они, видимо, частично ассимилировали местное ракушечноярское население, частично вытеснили его в более северные районы. Судя по материалам Ракушечного Яра /Белановская, 1973/, носители нижнедонской культуры разводили крупный и мелкий рогатый скот, содержали свиней и, возможно, занимались земледелием.

С наступлением периода достаточного увлажнения в середине IV тыс. до н.э. создались благоприятные условия для жизни в степной зоне Северного Причерноморья. В этих условиях отдельные группы нижнедонского населения проникают на запад вплоть до бассейна Южного Буга. Их влияние и вероятная инфильтрация в буго-днепровскую среду привели к значительным изменениям культурных тради-

ний последней и обусловили сложение памятников самчинской фазы.

В наибольшей степени нижнедонское влияние отразилось на буго-днестровской керамике. В ее орнаментации на смену сложным прочерченно-накольчатым композициям пришли гребенчато-прочерченные с преобладанием горизонтальной зональности. Сосуды начинают украшаться горизонтальными рядами коротких гребенчатых оттисков, зоны которых разделялись прочерченными линиями. Последние наносились теми же гребенчатыми штампами и иногда образовывали зигзаги. Гребенчатый орнамент в ряде случаев украшал внутренний срез венчика, который подобно нижнедонским сосудам оформлялся косым срезом внутрь.

Рассматривая изменение гончарных традиций буго-днестровского населения, на самчинской фазе большинство авторов присоединялось к мнению В.Н.Даниленко /1969/, объясняя его влиянием носителей днепро-донецкой культуры. Однако, изучение днепро-донецких памятников показывает, что самчинской фазе синхронно лишь формирование днепро-донецких традиций и в том числе, становление гончарства. Необходимо отметить, что для днепро-донецкой посуды не характерно оформление венчика косым срезом внутрь и нанесение на него орнамента. Ее композиции не включали прочерченных зигзагов и состояли из более узких и коротких гребенчатых оттисков, нежели нижнедонские и самчинские.

В свою очередь, в нижнедонской посуде появляется ряд элементов /прочерченные линии, овальные наколы, ленты/, типичных для буго-днестровских гончарных традиций. О влиянии именно буго-днестровского, а не сурского населения, для которого характерны эти же орнаментальные элементы, свидетельствуют четко организованные елочные и паркетные композиции из прочерченных линий, а также плавные, округлые фигуры из широких лент. Сурское население лишь в конце V тыс. до н.э. стало регулярно, но не часто употреблять подобные прочерченные композиции. До этого времени в орнаментации использовались довольно небрежно нанесенные разреженные тонкие линии. Ленточные же композиции сурской культуры отличаются от буго-днестровских и мариупольских прямолинейно-угловым расположением и малой шириной лент.

Видимо нижнедонским влиянием следует объяснять распространение в буго-днестровского населения на самчинской фазе подпрямоугольных построек /Соколыца 6, Сороки, слой I "а"/, наряду с традиционными для него подовальными жилищами.

Прослеженные контакты нижнедонского и буго-днепровского населения позволяют датировать первый период нижнедонской культуры по аналогии с самгинской дззой, третьей четвертью V тыс. до н.э.

Часть нижнедонского населения осела в степном Поднепровье и прилегающих районах Приазовья. Развитие в окружении коренных его обитателей – носителей сурской культуры – привело к изменению традиций и формированию на их основе азово-днепровских. На первом этапе азово-днепровское население сохраняло такие нижнедонские черты как использование посуды без воротничка, добавление раковины в качестве отощителя, орнаментацию керамики гребенчатым штампом в "шагающей" манере. Очень близок и погребальный обряд первого периода нижнедонской культуры /ранние погребения Мариупольского могильника/ и первого этапа первого периода азово-днепровской /ранние погребения Бовнигского 2 и Васильевского 5 некрополей/. Общими чертами являются неокрашенность захоронений, совершенных в индивидуальных ямах, расположенных в виде ряда, закономерности размещения инвентаря, включающего раковины *unio*, зубы оленя, плоские каменные бусины, кремневые изделия.

В настоящее время известно лишь четыре памятника первого этапа азово-днепровской культуры: три могильника /Бовнигский 2, Васильевский 5, часть Никольского из раскопок А.В.Бодянского/ и поселение Семеновка под Мелитополем /Котова, Тубольцев, 1992/. Более полно представлены памятники второго этапа первого периода: в Приазовье – Чапаевка на р. Молочной, в Надпорожье – нижние слои поселений Собачки, Бовчок, Бовнигских право- и левобережного, а также поздние группы захоронений трех перечисленных могильников. На этом этапе азово-днепровское население появляется в Крыму: I слой Фронтowego I и Долинский могильник.

Оформление культуры второго этапа произошло синхронно со сложением буго-днепровских памятников савранской дззы и след влиянием последних днепро-донецких традиций бугьковского типа. Об этом свидетельствуют контакты этих трех групп населения, прослеженные по материалам конца V – начала IV тыс. до н.э. /Котова, 1990; Товкайло, 1990/.

В конце V тыс. до н.э. отмечен очередной период аридизации, вызвавший расширение степной зоны и иссушение ее южных районов. Изменение условий обитания способствует росту миграций древнего населения как в широтном, так и в меридианальном направлении. Однако, наиболее ярко прослеживается переселение части степных оби-

тателей в северные районы степи и южную часть современной лесостепи. Именно в это время окончательно складываются крупные культурно-исторические области: мариупольская - в степи и южных районах лесостепи от Днепра до Урала, днепро-донецкая - в лесостепных районах Украины и сурская - в степи и южных районах лесостепи Днепро-Донского междуречья.

Отток части носителей азово-днепровской культуры в северные районы степного и лесостепного Поднпровья, а также жизнь в днепро-донецком окружении приводят к формированию на азово-днепровской периферии памятников так называемого веревкинского типа. Они отличаются от надпорожских незначительными деталями погребального обряда и керамикой, несущей влияние днепро-донецких гончарных традиций /Котова, 1990/. Проникновение отдельных групп азово-днепровского населения в бассейны Сейма и Десны, а также ассимиляция их местными днепро-донецкими обитателями обусловили сложение традиций лисогубовской культуры днепро-донецкой области, выделенной В.И.Неприной /1984/.

В бассейне Северского Донца в конце V тыс. до н.э. увеличивается число носителей нижнедонской культуры, отдельные группы которых проникали сюда, видимо и ранее. Часть из них, испытав влияние местного донецкого населения, достигает Среднего Подонья, где окончательно оформляются традиции воронежско-донской культуры мариупольской области.

В четвертой четверти V тыс. до н.э. в Приазовье, кроме мариупольского населения, оставившего памятники нижнедонской и азово-днепровской культур, обитали также носители сурской культуры. В конце V тыс. до н.э. также наблюдается их отток из южных районов степи и расселение по всей степной зоне от Днепра до Дона. Различные природно-климатические условия, а также влияние инокультурного окружения обусловили формирование своеобразных культур сурской культурно-исторической области: сурско-днепровской в степном Поднпровье и прилегающих районах Приазовья, сурской культуры в междуречье Кальмиуса и Дона и сурской культуры северных районов степи - современных лесостепных.

На коренной для этого населения территории Надпорожья и бассейна р. Молочной оно соседствовало в течении длительного времени с носителями азово-днепровской, а в северной части - днепро-донецкой культур. Их влияние отразилось на керамике и на хозяйственной деятельности сурского населения.

В бассейнах рек Кальмиуса, Миуса и, возможно, Нижнего Дона носители сурской культуры обитали рядом с нижнедонским населением. Их тесные контакты оказали влияние на гончарные традиции. На нижнедонских сосудах полюбилась гофрировка венчика и овальные наколы /Кияшко, 1987, рис. I, 21/. На поселении Раздольное найдены смешанные, сурско-нижнедонские материалы, включающие сосуды с ленточной орнаментацией, длинной "шагающей" гребенкой и типичным сурским орнаментом из овальных наколов и ямок /Котова, Тубольцев, 1992, рис. 3, I-3, 6; 4, I2/. Длительное, около 200 лет, сосуществование сурского и нижнедонского населения закончилось формированием на основе их традиций первой четверти IV тыс. до н.э. единого нового комплекса - скалянского.

На севере степи и в южных районах современной лесостепи /бассейны рек Самары, Орала, Северского Донца/ сурское население в конце V - начале IV тыс. до н.э. обитало в днепро-донецком и мариупольском окружении, что привело к сложению памятников с синкретической материальной культурой: Засуха, Александрия, Подгоровка /Турин, 1992/. Наиболее полно синкретизм отразился в керамике, где при единстве технологии изготовления на одном сосуде сочетаются разнородные орнаментальные элементы и композиции.

Благоприятные по увлажненности северные районы степи и лесостепь могли и в этот аридный период обеспечить существование возросшему населению, тем более, имевшему различную специализацию своего хозяйства. У носителей нижнедонской и азово-днепровской культур оно основывалось на скотоводстве, почти полностью удовлетворявшем потребности населения в мясной пище /Раздольное, Семеновка, определение Е.П.Секерской; Собачки, определение И.Г. Пидопличко/. В стаде у мариупольского населения преобладал крупный рогатый скот, меньше было овец /в Надпорожье по данным И.Г. Пидопличко - коз/, свиней и лошадей.

У днепро-донецкого населения в целом господствовали присваивающие отрасли хозяйства с элементами раннего земледелия и скотоводства. Последнее получило наибольшее развитие у обитателей Черкасского Поднепровья, тесно контактировавших с носителями азово-днепровской культуры. На поселении Бузьки 30% всех особей составляют остатки домашних животных: крупного и малого рогатого скота, свиньи. В северных районах лесостепи у лисогубовского населения известны лишь единичные находки крупного рогатого скота /7% от всех особей/ и собаки.

Из-за неполной источниковой базы в настоящее время невозможно определить специфику хозяйственной жизни различных групп сурского населения. Однако, уже имеющиеся данные показывают, что на юге степи, видимо, под влиянием носителей культур мариупольской области сурское население имело довольно развитое скотоводческое хозяйство, с аналогичным мариупольскому составом стада /Раздольное, Семеновка/. В северных районах степи большой вклад в жизнеобеспечение вносила охота, поставляя около 50% мясной пищи /поселение 3 на Сурском острове/. Стадо у обитателей Надпорожья включало преимущественно крупный рогатый скот, в меньшей степени лошадей и свиней /определение И.Г.Пилопличко на поселении 3 Сурского острова и Федоровка-Кипило с относительно чистым сурским слоем конца V - начала IV тыс. до н.э./.

В первой половине IV тыс. до н.э. произошли изменения в природно-климатической и этнокультурной обстановке на юге Украины. С начала IV тыс. до н.э. началось постепенное увлажнение климата и во второй четверти IV тыс. до н.э. наступил довольно влажный период, когда, судя по материалам Среднего Дона, граница степи и лесостепи приблизилась к современной. В степной зоне создались более благоприятные, чем ранее, условия для проживания древнего населения, что способствовало увеличению его численности. Этнокультурную ситуацию в Приазовье в этот период определяли носители скелянской группы среднестоговской области, традиции которых сформировались в междуречье Дона и Кальмиуса. Отличаясь большой подвижностью и контактностью, они в течение второй четверти IV тыс. до н.э. расселились по всему Приазовью, достигнув и Надпорожья. В настоящее время известны немногочисленные, но довольно выразительные скелянские памятники: 4 слой Раздорского /Кияшко, 1987/, 2 слой Раздольного, 3 слой Семеновки, энеолитический слой Стрильчей скели и погребения новоданиловского типа. Отдельные группы скелянского населения проникали в Балкано-Карпатский регион, а также поддерживали контакты с носителями культур Гумельница и Триполье в Подунавье и Поднестровье. Эта степная группа служила посредником в распространении медных изделий от Дуная до Поволжья. Ее влияние отмечается и на Северном Кавказе в среде энеолитического населения Прикубанья.

Параллельно с этими процессами, проходившими на юге степи, в северных районах степного Поднепровья тесные контакты азово-днепровского и днепро-днепровского населения привели к изменениям в

в азово-днепровской культуре и формированию традиций ее второго периода, включающих ряд днепро-донецких элементов. Последние наиболее ярко фиксируются в гончарстве, где гребенчатая орнаментация керамики, характерная для первого периода азово-днепровской культуры, почти полностью сменилась накольчатой и прочерченной. Подобная резкая смена орнаментальных элементов и появление новых композиций позволяет предположить ассимиляцию азово-днепровским населением группы носителей черкасского варианта днепро-донецкой области. Основной территорией позднего азово-днепровского населения являлось Надпорожье, где известны Никольский и Лисогорский могильники, верхние слои поселений Собачки, Вовчок, нижний слой Среднего Стога и другие памятники. Увлажнение второй четверти IV тыс. до н.э. позволило немногочисленным группам проникать на юг степной зоны до Мелитополя /Семеновка, поселения I и 2 у Каменной могилы/ и на восток до Кальмиуса /Раздольное/.

Погребальные памятники Надпорожья свидетельствуют о связях азово-днепровского населения во второй четверти и середине IV тыс. до н.э. с родственными ему носителями скелянского комплекса и трипольским населением правобережной Украины. Так, в поздних азово-днепровских могильниках найдены импортная трипольская керамика и металлические изделия; общие со скелянскими украшения — орнаментированные пластины из клыка кабана с поперечными нарезками по краям; а также совместные захоронения по азово-днепровскому и скелянскому /скорченно на спине/ погребальному обряду /ямы Д, Е Никольского могильника/. Под влиянием ранних трипольских гончарных традиций азово-днепровское население стало украшать шейки своих сосудов линией пальцевых защипов. Существование второго периода азово-днепровской культуры фиксируется до начала третьей четверти IV тыс. до н.э. О ее дальнейшей судьбе в настоящее время судить трудно.

Таким образом, изучение этнокультурной ситуации в степной Украине, с учетом природно-климатических изменений, имевших место в атлантическом периоде голоцена, показало значительное влияние последних на жизнь неолитического населения. Периодически наступавшая аридизация создавала кризисные ситуации у обитателей южных районов степной зоны. Основным выходом из них в эту эпоху являлось сокращение численности населения, часть которого переселялась в северные районы степи и лесостепь. В благоприятные по увлажнению периоды количество степных обитателей возрастало, в том

числе за счет миграций из северных районов. В это же время прослеживаются и значительные передвижения древнего населения в широтном направлении по югу степной зоны.

Литература

Белановская Г.Д. Хозяйство обитателей неолитического поселения Ракулечный Яр// Археологические раскопки на Дону. - Ростов-на-Дону, 1973.

Гурия Ю.Г. Подгорновское поселение// Неолитические памятники степной Украины. - Киев, 1992.

Даниленко В.Н. Неолит Украины. - Киев, 1969.

Кишко В.Я. Многослойное поселение Раздорское I на Нижнем Дону// КСИА АН СССР. - 1987. - № 192.

Котова Н.С. Культуры позднего неолита-раннего энеолита Днепро-Донского междуречья. Автореф.дис. ... канд.ист.наук. Киев, 1990

Котова Н.С. К проблеме контактов азово-днепровской и днепродонецкой культур// Каменный век на территории Украины. - Киев, 1990

Котова Н.С., Тубольцев О.В. Поздняя сурская культура и ее окружение// Древности степного Причерноморья и Крыма. - Запорожье, 1992.

Кременецкий К.В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. - М., 1991.

Неприна В.И. Лисогубовское поселение раннего и развитого неолита в лесной полосе левобережной Украины// Материалы каменного века на территории Украины. - Киев, 1984.

Спиридонова Е.А. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене - голоцене. - М., 1991.

Товкалло Н.Т. О восточных связях буго-днепровской культуры /по материалам поселения Пугач/ // Каменный век на территории Украины. - Киев, 1990.

Природная среда древнего человека Донбасса в голоцене

Изучение закономерностей развития природного окружения человека в голоцене является одной из основ прогноза экологических изменений под влиянием природных факторов в будущем. Вопросы палеоэкологии древнего человека освещены в ряде работ / 2, 10-14/, но немногие из них, как и исследования по палеогеографии голоцена, касаются степной зоны, особенно северной Степи /1, 5, 7, 9/ и Донбасса /8/. В основу настоящей статьи положены результаты комплексного палеогеографического исследования опорных разрезов голоцена на археологических памятниках Донбасса: Амвросиевка, Роголик, Передельск, Подгоровка, Глубокое-2. Археология позднепалеолитической стоянки Амвросиевка изучается А.А.Кротовой, комплекса финальнопалеолитических стоянок Роголик А.Э.Гореликом, Передельска - А.Э.Гореликом, В.Ю.Выборным, мезолитической стоянки Подгоровка - Г.Г.Гуриним, стоянки бронзового века Глубокое-2 - Н.П.Гершковичем. Для реконструкции экологии древнего человека нами использованы палеопедологические, в том числе физико-химические, спорово-пыльцевой и геоморфологический методы. Часть аналитических данных отображена на рис.1. Стратификация выполнена по схеме периодизации голоцена Блитта-Сернандера в модификации Н.А.Хотинского, скоррелированной со схемой этапности голоцена М.Э.Веклича /3/. Используются результаты полевых исследований памятников мезолита, неолита и бронзового века /археологи А.Э.Горелик, Г.Г.Гурин, В.Н.Горбов/, проведенных совместно с проф. М.Э.Векличем /4/.

Началу голоцена предшествовало позднеледниковье. Первый его стадиял-древний дриас соответствует заключительной стадии причерноморского этапа схемы палеогеографической этапности плейстоцена Украины /3/ и представлен лессами. Низкое содержание гумуса, полутораоксидов железа и алюминия, максимальное в разрезах обогащение карбонатами, оксидами натрия и серы является признаком засушливых условий, неблагоприятных для внутрипочвенного выветривания. Палинологические данные свидетельствуют о господстве на плакорах полупустынных злаково-полянно-маревых ценозов. Мезотическая травянистая растительность сохранялась в понижениях рельефа. Наземный покров был разомкнутым, без сплошной дернины, и под ним вследствие обильного поступления мелкозема не успевали формироваться почвы. Древесную растительность составляли заросли кустарниковых

берез в понижениях, долинах и сосновые редколесья на выходах песков и мела. Преобладание микротермных видов берез свидетельствует о холодном, близком перигляциальном, климате стадии. Естественно, что в таких суровых условиях позднеледниковый человек должен был селиться у воды, в наиболее защищенных местностях, в частности овражно-балочных, как на стоянке Амросиевка.

В интерстадиале беллинг /h1 a1/ лессообразование сменилось формированием эмбриональных почв, характеризовавшихся выщелоченностью, декальцификацией, слабым гумусонакоплением и оглинением. Плакоры покрывали луговые степи. Склоны их одедали светлые леса, главным образом сосновые, в понижениях березовые, с примесью ольхи и ивы. На опушках встречалась облепиха, являющаяся, по Н.А.Хотинскому /14/, типичным представителем позднеледниковой флоры. В современной северной Степи, согласно А.Л.Александровскому /1/, в позднеледниковье формировались дерново-карбонатные почвы, что целиком согласуется с реконструированной нами растительностью. Буроокрашенные почвы сменяли их на облесенных склонах.

Последующему этапу позднеледниковья среднему дриасу /h1 a1²/ в разрезе соответствует осветленный прослой материала. Зафиксированное палиноаэриалами значительное сокращение площадей лесных массивов, обеднение их флористического состава, распространение ксеротической растительности и появление кустарниковых форм берез наряду с ослаблением гумусонакопления свидетельствуют о более холодном и засушливом климате стадиала в сравнении с беллингом. Происходило восстановление комплекса растительности, близкого перигляциальному, с усилением компонентов позднеледниковой флоры. Травянистые ценозы были преимущественно дерновинно-злаковыми, на склонах березовые формации преобладали над сосновыми.

В начале интерстадиала аллерд /h1 a1³/ происходил эрозионный врез. На склонах плакоров формировались почвы с слабым развитием буроокрашенного профиля, незначительным гумусонакоплением, выщелачиванием и выносом легкорастворимых солей, декальцификацией, некоторым развитием почвенного оглинения и инициальной текстурной дифференциацией профиля. Начальные этапы иллювиальных процессов в древнеголоценовых почвах Русской равнины отмечают А.А.Величко, Т.Д.Морозова /5/. Описываемые почвы из современных наиболее близки к дерново-лесным Восточной Сибири, охарактеризованным Н.А.Ноггиной /1964/, Р.Г.Грачевой, В.А.Таргульяном /1979/. На плакорах они могли замещаться дерново-карбонатными. По термолюминисцентным определениям, выполненным в лаборатории новейших отложений ИГУ /А.И.Шлюков, М.Г.Ляшенко/, возраст позднеледниковых отложений

На Донбассе в аллереде были распространены лесостепные ландшафты: луговые степи и леса паркового типа из древовидных берез и сосны. В наиболее благоприятных условиях единично встречался пионерный элемент широколиственной флоры — лещина, в наиболее влажных — ель. Появление лещины, возрастание интенсивности внутрипочвенного выветривания свидетельствуют о более теплом, чем в беллинге, климате аллереда, а признаки текстурной дифференциации профиля почв, присутствие ели и мезотический состав травянистых ценозов — и о его большей влажности. В сравнении с современными природными условиями древнеголоценовые были более холодными и влажными, но повышенная увлажненность могла быть обусловлена именно прохладным климатом /вследствие уменьшения испаряемости/. Человек финального палеолита жил в более благоприятных условиях, чем позднепалеолитический, о чем свидетельствует, в частности, размещение стоянок на склонах водоразделов.

Раннеголоценовые пребореальный и бореальный периоды соответствуют развитию мезолитической культуры и на Донбассе представлены почвами, на плакорах напоминающими современные дерново-карбонатные, бурные рендзины, на поймах — луговые и дерновые, с маломощными профилями соответственно коричневато-бурой или серой окраски, с выразительным мицелярным или мучнисто-карбонатным горизонтом. Характерные признаки лесного почвообразования /структура, кутаны иллювиирования/ отсутствуют /археологические памятники поймы р. Аидар, хут. Шевченко, с.с. Зимовники, Сабовка и др./ В разрезе Подгорья прослежены аллювиальные отложения начала голоцена и почвы второй половины пребореала /h1_{a2}², переславское похолодание/ и бореала /h1_{a2}³⁻⁴/. Вывод о достаточно суровых засушливых и холодных условиях переславской стадии базируется на отсутствии широколиственных пород в составе дендрофлоры, деградации лесной растительности в сравнении с интерстадиями древнего голоцена.

В бореале аллювиальное дерновое почвообразование на пойме сменилось сначала дерновым, затем луговым, что свидетельствует об улучшении условий гумусонакопления. Более мезотическим стал состав травянистых ценозов, началось заболачивание пойм. Вместо семейств, свойственных последнему комплексу, распространялось луговое разнотравье. Главной особенностью является появление в составе все еще немногочисленных лесов заметного количества широколиственных пород, особенно вяза. Бореальное время было теплее и влажнее пребореала. В Лесостепи Центра Русской равнины бореал характеризовался господством степной растительности и гумусово-аккумулятивных почвенных про-

цессов /5,8,9,6,14/. Степные палиноспектры, увеличение содержания гумуса и щелочноземельных металлов в нижних слоях постседиментационной почвы стоянки Роголик, вероятно, связаны с погребением ео-бореальных дерновых почв. В благоприятных условиях мезолитический человек поселялся и на плакорах.

Над раннеголоценовыми образованиями в достаточно полных разрезах прослеживаются иллювиальные горизонты лесных почв. На суглинистых породах они тяжелого состава, буровато-коричневой окраски, уплотненные, с ореховато-призматической структурой, выщелоченные, с минимальным содержанием оксидов щелочных и щелочноземельных металлов и значительным-полутонна оксидов железа и алюминия, илтистых частиц. Прослеживаемые некоторое накопление органического вещества, нейтральная или слабोकислая реакция почвенного раствора характерны для темно-серых лесных почв, которые на повышениях рельефа возможно замещались оподзоленными черноземами. На борových террасах были развиты дерново-подзолистые почвы с мощными элювиальными горизонтами. На поймах происходил эрозионный врез с преобразованием более древних их участков в высокие пойма, где формировались луговые выщелоченные почвы. Заболоченность уменьшалась, стало возможным произрастание вязово-липовых лесов. Развитие элювиально-иллювиальных процессов в почвах Русской равнины отмечено в первую половину атлантического времени /5/. По термолюминисцентным определениям А.И.Шлюкова, М.Г.Ляшенко время формирования почв датируется 8,57 тыс. лет назад, вероятнее всего, начало атлантического времени.

По полученным палиноматериалам в начале атлантического времени $h1_{b1}^1$ Донбасс находился в зоне Лесостепи с наиболее благоприятными для лесной растительности условиями. Луговые степи плакоров чередовались с лесами: сосновыми на выходах мела и песков, дубравами с легиной, бересклетом, кизилом на суглинистых породах, ольховыми - в понижениях. Состав дендрофлоры начала периода свидетельствует о умеренной мезофильности её. Позднее /по данным разрезов Амвросиевка, Передельск/ прослеживается сокращение площадей лесов, понижение роли широколиственных пород, которое установлено в атлантическом периоде Лесостепи и Степи Центра Русской равнины 7500-7200 лет назад /9,13/ - $h1_{b1}^2$.

С дальнейшим появлением в составе древостоев мезотической породы граба, современная восточная граница распространения которого проходит значительно западнее, начинается климатический оптимум голоцена / $h1_{b1}^3$ /. По археологическим данным /стоянка Зимовники-2/ нижняя часть почв содержит поздне-мезолитический комплекс, средняя /стоянки Мивчур, Ольховая-5, Шлычевка-2 - данные археоло-

гов А.Ф.Горелика, С.Н.Дегерменджи/ - ранне- и средненеолитический. Формирование лесных почв и климатический оптимум соответствуют резкому прыжку развития культуры, времени перехода от мезолита к неолиту.

Термический максимум голоцена приходится на вторую половину атлантического времени $\Delta t_{51}^{5/}$, представленную в разрезах черноземами наиболее темной окраски, с комковато-призматической структурой, некоторым накоплением полтораоксидов железа и алюминия, на склонах - выщелоченными. Эти черты, наряду с относительно низким содержанием гумуса, свидетельствуют о мягком климате формирования черноземов и коррелятных им луговых почв. Развитие гумусово-аккумулятивных процессов фиксируется в почвах Центра Русской равнины 6-4,5 тыс.лет назад /5/. Формирование атлантического чернозема Роголиковской стоянки окончилось 57 0,8тыс.лет назад /Шляков А.И., Ляшенко М.Г./. Увеличение содержания щелочных и щелочноземельных металлов в верхней части атлантических черноземов или гумусовых слоев является признаком континентализации климата, подтверждаемым палиноматериалами. Со второй половины атлантического периода Донбасс находился в зоне степей, в начале субпериода луговых, позднее - разкочерянно-дерновинно-злаковых. Мезотичность условий начала субпериода доказывается наличием в составе дендрофлоры граба, сохранявшегося на богатых суглинистых почвах расчлененных склонов. Во второй половине субпериода граб исчезает, участие широколиственных пород резко снижается, усиливаются ксеротические компоненты травянистых ценозов. Во второй половине атлантического периода поймы имели низкий уровень, что приводило к их периодическому затоплению, заболачиванию, а в прирусловой части - формированию дерновых аллювиальных почв. Археологически они датируются энеолитом, в нижней части архаическим /5800-6100 лет назад/. Возможно, человек временно, после спада половодий селился на поймах вследствие засушливости иных местностей. Резкому увеличению заболачивания, препятствовавшему развитию широколиственной флоры на поймах, фиксируемому в верхних слоях энеолитических памятников, вероятно, соответствует фаза увлажнения климата, установленная в Лесостепи для отрезка до 5500 лет назад /13/.

Как и в Лесостепи Русской равнины /13/, развитие природы Донбасса в суббореальное время было сложным. Увлажнение и похолодание климата в его начале проявилось в увеличении облесенности, но при достаточно низком участии широколиственных пород /липа, клен, ясеня/. На плакорах почвообразование оставалось черноземным, на поймах /в связи с повышением их уровня/ дерново-аллювиальные процессы смени-

лись формированием луговых выщелоченных почв, значительно уменьшилась заболоченность. Аридизация климата в среднем суббореале /h1_{b2}³/ обозначилась сокращением площадей лесов, ксерофитизацией степной растительности, дальнейшим осушением болот. Однако усиление значеня широколиственной флоры свидетельствует о более теплом климате этого времени. Вероятно вследствие избыточной засухливости в почвах плакоров уменьшается интенсивность гумусонакопления и глинистого выветривания, проявляющаяся в ослаблении серой окраски, облегчении гранулометрического состава. Археологические памятники этого возраста /данные В.Н.Горбова, Приазовье/ датируются 3,8 тыс. лет назад /средняя бронза/.

Засушливое среднесуббореальное время сменилось стадией последующего увлажнения климата, характеризовавшейся, по материалам разреза Амвросиевка, расширением площадей лесов, а в их составе широколиственных пород. Признаки увлажнения лучше всего выражены в почвах низких элементов рельефа, например ложбин боровых террас /стоянка Глубокое-2/. Дерново-слабоподзолистые почвы сменялись ниже по склону почвами с выразительным глеево-элювиальным процессом: растянутыми He и E горизонтами, местами мощностью до 0,3 м, с кремнистой присыпкой; темно-буровато-коричневым, плотным, призматическим илловием. В почвах западин Центра Русской равнины в суббореале отмечается развитие глеевых процессов и лессиважа /5/. Археологически почвам соответствуют находки поздней бронзы, именно 3,3-3,4 тыс. лет назад. В автоморфных почвах Приазовья слои, содержащие памятники поздней бронзы /примерный возраст 3,3-3,5 тыс. лет, по данным В.Н.Горбова/, характеризуются побурением материала, уплотнением, призматической структурой, более тяжелым гранулометрическим составом, что является признаком улучшения условий глинистого выветривания, следовательно и увлажнения /h1_{b2}⁴/.

Конец поздней бронзы, археологически датированный 2,8-3,1 тыс. лет-h1_{b2}⁵ /Глубокое-2, стоянки Приазовья/, связан с возрастанием засухливости климата, но менее выразительным, чем среднесуббореальное. В автоморфных почвах исчезают бурные оттенки окраски, усиливается гумусонакопление, в западинах глеево-элювиальный процесс сменяется дерновым. Позднесуббореальные гумусовые слои имеют темно-серую до черной окраску, мощность до 0,4 м, комковато-зернистую или мелкоореховатую структуру, мучнисто-карбонатный илловий, языковатую нижнюю границу, что свидетельствует о растрескивании почв под влиянием высушивания. На плакорах они не отчленяются от субатлантичских гумусовых слоев, в понижениях отделяются от них маломощными почвами с признаками текстурной дифференциации профиля: H/e/ горизон-

нтом мощностью до 0,2 м и призматическим илльвием, наложенным на нижние гумусовые слои и придающим им бурый оттенок. На отрезке 2,8-2,5 тыс. лет назад историческими, педологическими /I/, палинологическими данными /9,13/ зафиксировано увлажнение $h1_{D2}^6$ /. По материалам разреза Амвросиевка начало субатлантического времени на Донбассе было отрезком большего распространения лесной растительности, чем в позднейшие субпериоды. В субатлантическое время Донбасс находился в зоне разнотравно-дерновинно-злаковых степей, но с резким снижением участия разнотравья в сравнении с атлантическим, суббореальным и началом самого субатлантического периода. Возросла роль ксеротической растительности разнообразного состава, сократились площади лесов.

Четким рубежом между средне- и позднесубатлантическим субпериодами являются находки салтовской культуры, возрастом 1200-1000 лет назад $h1_{C1}^3$ /. По полученным спорово-пыльцевым данным климат этого времени был теплым и засушливым, с прогрессирующим остепнением ландшафтов. Байрачные леса из широколиственных пород сохранялись в глубоких балках, с выходами грунтовых вод, о чем свидетельствует наличие в соответствующих отложениях щелыцы ивы и ольхи. Последсалтовские позднесубатлантические $h1_{C1}^4$ / гумусовые слои на плакорах имеют мощность до 0,3 м, темно-серую до черной окраску, зернисто-комковатую структуру, нейтральную или слабощелочную реакцию почвенного раствора, бескарбонатные. От позднеатлантических черноземов или гумусовых слоев отличаются меньшим накоплением ила, полутораоксидов железа и алюминия и большим - оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, что свидетельствует о более умеренных условиях формирования. В позднесалтовское время значительное развитие приобрели делювиальные процессы. На склонах и в их подножиях, террасах, поймах формировались опесчаненные или выщелоченные обломочным материалом слои. Соотношение гумусообразования и накопления мелкозема в понижениях было недостаточным для формирования черноземов, способствовало образованию дерновых почв: серого, светло-серого цвета, легкого гранулометрического состава, пылевато-комковатых, с четкой нижней границей, мощностью до 0,4 м.

Палиноматериалы свидетельствуют о стойком господстве в SA-3 на Донбассе разнотравно-дерновинно-злаковых степей, но с дальнейшим усилением роли маревых. Последние, являющиеся представителями растительности нарушенных субстратов, возможно распространились в связи с развитием эрозийных процессов. Несколько увеличились площади лесов, но за счет распространения бореальных элементов: сосны, бе-

резы. В балках встречались ясень, клен, дуб, но значение широколиственной флоры уменьшилось. Это, наряду со снижением показателей интенсивности глининого выветривания в почвах, свидетельствует о достаточно холодных в сравнении с предыдущими отрезками климатических условиях.

Таким образом, в эволюции природной среды древнего человека Донбасса в голоцене прослежены направленные и циклические изменения. Направленность проявляется в общем тренде улучшения природных условий от древнего голоцена к середине атлантического времени /с наиболее мягким климатом, благоприятным для произрастания граба/, затем - в обратной тенденции ухудшения климата к концу субатлантического времени. Цикличность проявляется в чередовании ритмов теплого и влажного климата с прохладным и сухим на восходящей ветви термической кривой голоцена /РВ-АТ-2/, в чередовании ритмов сухого и влажного климата на нисходящей ветви /АТ-2 - А-3/. На последних отрезках наибольшего увлажнения были начальные стадии атлантического, суббореального и субатлантического периодов, а также третья четверть суббореала; отрезками наибольшего иссушения - вторая половина атлантического периода, вторая и последняя четверти суббореала, середина субатлантического периода. Наиболее дробная ритмика природных условий прослеживается в суббореале, наиболее контрастная - в древнем голоцене.

Литература

1. Александровский А.Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. - М., 1983. - 150с.
2. Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины. - М., 1984. - 137с.
3. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. - Киев, 1987. - 188с.
4. Веклич М.Ф., Герасименко Н.П. К вопросу о стратиграфии мезолитических и неолитических памятников Луганской области // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца. - Луганск, 1990. - С.20-22.
5. Величко А.А., Морозова Т.Д. Палеогеографические основы истории формирования современного почвенного покрова // Эволюция и возраст почв СССР. - Пушкино, 1986. - С.22-36.
6. Динесман Л.Г. Биогеоценозы степей в голоцене. - М., 1977. - 159с.
7. Иванов И.В., Губин С.В., Скрипниченко И.И. и др. Развитие

черноземов юга Русской равнины в голоцене // Эволюция и возраст почв СССР. - Пушкино, 1986. - С. 56-64.

8. Исаева-Петрова Л.С. Растительность Стрельцовской степи в голоцене // Изв. АН СССР, сер. геогр. - 1976. - Вып. 2. - С. 75-87.

9. Кременецкий К.В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. - М., 1991. - 193с.

10. Мацкевой Л.Г., Пашкевич Г.А. К палеогеографии Керченского полуострова времен мезолита и неолита // Сов. археология. - 1973. - № 2. - С. 123-138.

11. Палеоэкология древнего человека. - М., 1977. - 243с.

12. Первобытный человек, его материальная и природная среда в плейстоцене и голоцене. - М., 1974. - 314с.

13. Спиридонова Е.А. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене и голоцене. - М., 1991. - 221с.

14. Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии. - М., 1977. - 200с.

Условные обозначения к рис. 1.

1 - пыльца древесных пород, 2 - пыльца травянистых растений, 3 - споры, 4 - пыльца сосны, 5 - пыльца ели, 6 - пыльца березы, 7 - пыльца широколиственных пород, 8 - пыльца злаков, 9 - пыльца разнотравья, 10 - пыльца полыни, 11 - пыльца маревых, 12 - поздне-субатлантический гумусовый слой, 13 - салтовский культурный слой, 14 - позднеатлантический гумусовый слой, 15 - раннеатлантическая темно-серая лесная почва, 16 - древнеголоценовая дерново-лесная почва, 17 - лесс, 18 - почвенные отложения дофиновского горизонта, 19 - балочный аллювий дофиновского горизонта.

Рис. 1. Палеопедологічна та палінологічна характеристика пізньоплейстоценових та голоценових відкладів стоянки Роголик /реперна частина основного розкопу/.

Ранние кочевники Северного Причерноморья и окружающая среда

Значительная роль географического фактора в истории древних обществ является общепризнанной. Особенно огуляется она в переходные эпохи, зачастую сопровождающиеся скачкообразными процессами разрушения старых и образования новых социально-экономических структур. Не является исключением в этом отношении и эпоха поздней бронзы-раннего железа в степной зоне юга Восточной Европы. Конец II - начало I тыс. до н.э., по единодушному мнению исследователей, ознаменовался переходом населения Северного Причерноморья к кочевому способу ведения хозяйства. Обусловлено это было целым рядом причин, среди которых выделяются климатогенные факторы /Махортых, Иевлев, 1991/. Действительно, природно-климатические условия Украины за последние 4 тыс. лет претерпели существенные изменения. Менявшийся температурный режим и общая увлажненность создавали условия для перемещения границ природных зон, смены типов растительности, влияли на величину стока рек, создавали условия для формирования новых ландшафтов. Рассматривая различные аспекты влияния изменений климата на природные зоны Украины, можно отметить, что в наибольшей степени они сказывались на степной зоне, в меньшей - на лесостепной и лишь незначительно влияли на лесную зону. Наибольшая уязвимость степной зоны и степных пространств в лесостепи обусловлены отрицательным балансом влаги и присутствием больших не занятых лесом пространств. Распространение засушливого климата вызывало уменьшение площади лесных массивов в лесостепи и остепнение южной ее части /Веклич, 1987/.

В эпоху финальной бронзы на территории Восточной Европы начинается более похолодание, устанавливается эпоха пониженной увлажненности, просуществовавшая приблизительно до раннескифского времени /Бучинский, 1963/. Подтверждением этому служит ксеротермическая депрессия на территории Северного Причерноморья, начавшаяся с конца XIII - начала XII вв. до н.э. и окончившаяся в VII в. до н.э. /Золотун, Кухеев, 1964, с. 249/. В результате этого природные зоны в районе Северного Причерноморья были сдвинуты на подзону к северу.

Ниже мы попытаемся проследить как природные изменения соотносились с культурно-исторической ситуацией в степях Северного Причерноморья, где в эпоху финальной бронзы обитали племена бело-

зерской культуры. Замечено, что погребальные памятники последней обладают яркой культурной спецификой, проявляющейся прежде всего в сочетании курганного и безкурганного обряда захоронения, причем зачастую в рамках одного памятника. В настоящее время известно 6 таких могильников: Казакия, Булуржель, Широкое, Брилевка, Первомаевка, Кошанейцы. Объясняется этот биритуализм по разному. По мнению В.В.Отроенко деление захоронений на подкурганные и грунтовые является отражением социальной дифференциации белозерского общества, которое обладало достаточно сложной социальной структурой и переживало завершающую стадию разложения первобытно-общинных отношений /1979, с.86-87/. Материалы богатых подкурганных захоронений, сопровождающихся пышным погребальным обрядом свидетельствуют о выделении родоплеменной знати, когда честь быть погребенным в кургане становится привилегией меньшинства. Вместе с тем, по данным В.П.Ванчугова, в Северо-Западном Причерноморье наблюдается несколько иная картина, поскольку сравнение материалов курганных и грунтовых погребений обнаруживает лишь незначительные различия /1990, с.55/. Так, в Казахийском могильнике открыт целый ряд погребений в грунтовых ямах сложной конструкции с богатым набором инвентаря. В тоже время, большое количество основных погребений в белозерских курганах Северо-Западного Причерноморья совершенно в простых неглубоких ямах и не имеет инвентаря или сопровождается одним сосудом. Исходя из этого, вопрос о градации курганных и грунтовых могильников рассматривается В.П.Ванчуговым с этно-культурных позиций /1990, с.129-131/. Отмечая инновационный характер таких элементов погребальной обрядности белозерских племен как смена ориентировки, появление грунтовых погребений, смешанных курганно-грунтовых могильников, он связывает их с проникновением в Северное Причерноморье инокультурных групп населения, и в частности населения культуры Ноа. Ближкой точки зрения придерживается и Г.Н.Тоцев, указывающий, что сосуществование в белозерской культуре грунтовых и курганных памятников, отражает две линии в этно-культурном развитии белозерского населения /1992, с.29/. Появление в обряде захоронения белозерской культуры безкурганных могильников с преобладанием южной ориентировки, он, вслед за А.И.Мелюковой, связывает с фракийскими традициями Карпато-Дунайского региона /Мелюкова, 1979, с.39/, где, однако, господствующими были грунтовые могильники с трупосожжениями. Данное обстоятельство, наряду с открытием грунтовых могильников в сруо-

ной культуре Нижнего Подонья и Поволжья позволяет также напомнить снение А.М.Лескова, объясняющее грунтовый обряд захоронения в Северном Причерноморье срубными традициями /Лесков, 1975; Качалова, 1985, с.37; Шарафутдинова, 1985, с.147/.

По нашему мнению, важное значение для объяснения существования в белозерской культуре двух обрядов имеют два обстоятельства. Это — комплексная оседло-земледельческая направленность хозяйства белозерцев, а также сам характер белозерской эпохи, которая по справедливому мнению В.В.Отроценко является переходной не только от бронзового к раннему железному веку, но и от складывающегося на протяжении многих столетий оседлого быта и способа ведения хозяйства к кочевому /1986, с.144/. По сравнению с предшествующим сабатиновским периодом исследователи /В.С.Бочкарев, В.П.Ванчугов, В.В.Отроценко, И.Т.Черняков/ отмечают кризисные явления в хозяйстве белозерского населения Северного Причерноморья XII-X вв. до н.э. Проявляется это в общем сокращении оседлых обитателей южной части степной зоны, выразившееся примерно в десятикратном уменьшении количества поселений и их размеров, примитивизации домостроительства и земледельческих орудий, сокращении бронзолитейного производства и возрождении кремневой индустрии и т.д. Приведенные данные свидетельствуют об упадке оседлого земледельческо-скотоводческого уклада белозерцев и прежде всего земледелия. С другой стороны, увеличившаяся по сравнению с предыдущим периодом роль лошади у населения Северного Причерноморья, наряду с другими факторами, вероятно, создавала предпосылки для перехода к полукочевому и кочевому скотоводству, которое вскоре распространилось на огромных степных просторах Евразии /Ванчугов, 1990, с.106/. В эпоху финальной бронзы нарушился существовавший до этого баланс комплексного хозяйства, в рамках которого стало усиливаться скотоводческое направление, приобретающее постепенно более подвижные формы, при одновременном нарастающем кризисе земледелия. Этот сложный процесс, как нам кажется и нашел свое отражение в погребальной обрядности белозерской культуры. Именно переходным состоянием белозерской экономики, наложившим свой отпечаток на идеологические представления, следует объяснять биритуализм погребального обряда белозерцев.

Сказанное выше подчеркивает важность изучения переходных эпох в археологии. В этой связи, хотелось обратить внимание на работу Г.Б.Здановича и В.К.Шрейбера, которые рассматривают особен-

ности переходной эпохи, на примере развития культур андроновской общности в эпоху поздней бронзы /1991, с. 88-92/. Изменения климата в Урало-Казахстанском регионе к рубежу II-I тыс. до н.э., как и в Северном Причерноморье, привели к сокращению посевных площадей и уменьшению количества тепла, необходимого для созревания злаков, что в конечном итоге способствовало переходу к кочевому скотоводству. Этот переход был рождением нового типа качественно-количественных зависимостей и совершался в виде скачка. Однако, как замечают Г.Б.Зданович и В.К.Шрейбер, такой скачок нельзя представить разовым одновременным актом. Это следует рассматривать как серию одноплановых скачков. Каждый скачок, переход отдельного семейного производственного коллектива к кочевому образу жизни, кратковременен, но серия таких скачков, развернутая по всему региону, составляет определенную длительность. Наиболее сильные семейно-производственные коллективы саргинско-алексеевской культуры "до конца" держались за традиционные формы хозяйства. Обедневшие коллективы, участки которых больше всех пострадали от изменений климатических условий, были вынуждены переходить к кочевому скотоводству. Резкое размежевание традиционных и новых форм ведения хозяйства, а также их сосуществование при использовании различных экологических ниш почти на два столетия определили специфику культурно-исторического развития степей Урало-Казахстанского региона.

Отметим в этой связи точку зрения К.А.Акишева, который широкое распространение параллельных обрядов погребения в андроновских памятниках Казахстана связывает со скотоводческо-земледельческими истоками хозяйства андроновского общества /1959, с. 10/. Близкого мнения придерживается и М.К.Кадырбаев /1974, с. 37/.

Значительный интерес представляют также древности эпохи бронзы Нижнего Поволжья, указывающие на то, что население позднесрубной культуры хоронило своих умерших как в курганах, так и грунтовых могильниках /Шилов, 1975, с. 110/. Ссылаясь на существование в эпоху срубной культуры двух укладов хозяйства скотоводческо-кочевнического и оседлого земледельческо-скотоводческого, В.П.Шилов объясняет это тем, что кочевые насельники практиковали курганный способ погребения своих умерших, в то время как оседлые - создавали грунтовые могильники.

О биритуализме в погребальном обряде и связи его с переходными периодами свидетельствуют примеры из позднескифской истории

IV-III вв. до н.э. когда имел место обратный процесс - переход части кочевников от подвижного скотоводства к оседлому образу жизни. Показательны в этой связи материалы могильника скифского времени у с. Николаевка в Нижнем Поднестровье /Мелькова, 1975, с. 109, 139/, где сочетаются на одной территории курганные и безкурганные погребения, причем встреченные в курганах простые могильные ямы по размерам и форме не отличаются от грунтовых. Расположение безкурганных могильников как в лесостепи, так и в степи Северного Причерноморья рядом с поселением или на некотором расстоянии от него позволяет, по мнению А.И. Мельковой, предположить, что грунтовые захоронения были более обычны для оседлого, а не для кочевого населения. Косвенным образом подтверждением этому может служить переход к безкурганному способу захоронения, наблюдавшийся в степном Крыму во II в. до н.э., в связи с оседанием кочевого скифского населения. Таким образом, преобладание грунтовых могил над курганами в некрополе у с. Николаевка скорее всего объясняется принадлежностью этого памятника оседлому на землю кочевому населению. При этом важно, что погребальные сооружения и многие черты обряда имеют значительное сходство с курганными могильниками рядовых общинников степной Скифии.

Сказанное, однако, не означает, что многие другие известные нам примеры сосуществования на одном могильном поле двух или более обрядовых групп обязательно свидетельствуют о какой-либо переходной эпохе. Иными причинами, главным образом этно-политического характера, объясняется сочетание курганного и безкурганного обряда захоронения в некрополях больших греческих городов античной эпохи или в ряде северокавказских могильников скифского времени. Так, на Келермесском могильном поле Л.К. Галанина исследовала два разноэтнических кладбища - скифское /курганное/ и меотское /грунтовое/ /1985, с. 156-165/. Обе группы населения, несмотря на тесный политический союз, сохраняли верность своим традициям в области религиозно-идеологических представлений, что и нашло свое отражение в их погребальном обряде. Приведенные примеры, список которых можно было бы продолжить, убеждают в необходимости дифференцированного подхода к анализу смешанных курганно-грунтовых могильников.

Возвращаясь к памятникам белозерской культуры следует отметить, что они, таким образом, показывают существование достаточно развитых форм подвижного скотоводства в Северном Причер-

номорье уже в эпоху финальной бронзы. Вместе с тем, по мере ухудшения климатической ситуации неокрепшее еще кочевое хозяйство, по-видимому, начинает переживать кризис. Это вынудило значительную часть белозерского населения перебраться в места с более благоприятными природными условиями /Махортых, Иевлев, 1991, с. 22/. К их числу относились лесостепные и прилегающие к ним районы Правобережья и Левобережья Днепра, территории предгорного Крыма и Северного Кавказа, а также, возможно, и Центральной Европы. Что касается последней, то близкого мнения придерживается и Я. Боузек, отмечая, что ухудшение климатической ситуации в Евразийских степях способствовало продвижению киммерийских племен в западном направлении /Bouzek, 1962, с. 188/. При этом, однако, необходимо учитывать хронологическую неоднородность брако-киммерийских древностей в Средней Европе, которая позволяет нам говорить по крайней мере о двух этапах проникновения ранних кочевников в эти районы, также, по-видимому, как и в области украинской лесостепи. Первый из них был связан с природно-экономическим кризисом, в то время как другой с перегруппировкой политических сил на юге Восточной Европы в связи с появлением здесь /в конце УШ или в начале УП вв. до н.э./ населения из восточных районов Евразии, известного нам, главным образом, под именем скифов.

Заметим, однако, что ухудшение климатической обстановки в Северном Причерноморье и переселение белозерцев на новые территории не привело к полному обезлюдению степей. Значительный интерес в этой связи представляют не только собственно раннекочевнические /черногоровские и новочеркасские/ погребения, встречаемые здесь, но и сезонные стоянки /зимники/, выявленные, в частности экспедицией А. М. Лескова на берегу Сиваша около с. Сергеевка /Гереножкин, 1976, с. 199/. Стоянки являются наименее изученным видом археологических памятников кочевого населения, так как отсутствие на них значительных культурных напластований не позволяет найти их и исследовать в достаточной мере /Максименко, 1976/. Скудость материалов на стоянках раннего железного века зачастую не позволяет сделать определенных выводов относительно их культурной принадлежности. Однако, на зимнике у с. Сергеевка, помимо маловыразительных обломков керамики, оказался набор уздечных принадлежностей /бронзовые удила с кольчатыми окончаниями и пара стержневидных трехпетельчатых псалиев/, не оставляющий сомнений относительно принадлежности этого памятника к предскифскому периоду, точнее IX-УШ вв. до н.э. /рис.

I, I-3/. Ограниченная информация об этой находке, публикация которой осталась практически неизвестной широкому кругу специалистов /Leskov, 1974, с. 59, рис. 75/, а также ее уникальность, поскольку подобных предметов на территории Украины больше не известно, заставляет нас остановиться на ней более подробно. Выявленные у с. Сергеевка удила относятся ко II типу удил /по классификации А. А. Иессена/, довольно широко распространенному в предскифский период на Кавказе и в Центральной Европе. Увеличившееся за последние годы число находок удил этого типа, причем, отличающихся разнообразием оформления внешних колец, позволяет внести определенные коррективы в классификацию А. А. Иессена /1953/. Прежде всего, это касается выделения в самостоятельный тип удил с овальными внешними петлями. Продолжая классификацию А. А. Иессена, его можно назвать тип П-Б. Этот тип представлен двумя вариантами: отличающимися расположением /перпендикулярным или параллельным/ овала к стержню удил /рис. I, 6-9/. Удила с овальными петлями известны в памятниках позднейшего предскифского периода на Нижнем Дону и Северном Кавказе, но в большей степени в Центральной Европе. Что же касается сергеевских удил, то ближайшие аналогии им известны на Северном Кавказе, где подобные удила найдены вместе с тем же типом псабиев, что и на Украине. Данное сочетание известно в таких могильниках Закубанья и Центрального Предкавказья как Экчивашский, Фарс, Кочилэ /Виноградов, Дударев, Рунич, 1980, с. 197, рис. 7; Ловичае, 1991, с. 102, рис. 9/ /рис. I, 4, 5/. Комплексы, где они выявлены, свидетельствуют о достаточно ранней дате их появления - не позднее IX-VII вв. до н.э. Этот тип узды использовался также на протяжении VII в. до н.э., однако, в несколько измененном виде. Главным образом, это касается псабиев петли которых были не равномерно распределены по плоскости стержня, а смещены к центру. Именно этот тип псабиев послужил прототипом для хорошо известных в раннескифское время железных стержневидных трехпетельчатых псабиев, найденных в таких памятниках как Калермесские, Нартановские и Краснознаменские курганы VII-VI вв. до н.э.

Отмеченная выше близость раннекочевнических древностей Северного Причерноморья и Кавказа не случайна. Она возникла в значительной степени в результате проникновения степного населения в районы Предкавказья после распада белозерской, а также, видимо, срубной общностей. Данный процесс, по нашему мнению, нашел свое

отражение и в сложении протомеотской группы памятников Закубанья. В этом районе в X-III вв. до н.э. отмечен резкий прирост археологических памятников, главным образом могильников, многие из которых несут в себе черты, свидетельствующие о контактах со степью /Махортых, 1992, с. 77-80/. Вхождение территории Северного Кавказа в зону обитания ранних кочевников подтверждается и исследованием здесь более 20 подкурганних захоронений этого времени.

В заключении отметим, что проделанный выше анализ свидетельствует о сложности культурно-исторических процессов, имевших место в Северном Причерноморье и соседних территориях в эпоху финальной бронзы, а также позднейший предскифский период. Существенную роль здесь играл климатический фактор, без учета и специального изучения которого не может быть решена и киммерийская проблема.

Литература

Акишев К.А. Памятники старины Северного Казахстана // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана. - Алма-Ата, 1959. Т. 7.

Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. - Киев, 1963.

Ванчугов В.П. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. - Киев, 1990.

Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. - Киев, 1987.

Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Рунич А.П. Киммерийско-кавказские связи // Скифия и Кавказ. - Киев, 1980.

Галанина Л.К. К проблеме взаимоотношений скифов с меотами // СА. - 1985. №3.

Зданович Г.Б., Шрейбер В.К. Переходные эпохи в археологии: к методике исследования // Археологические культуры и культурная трансформация. - Л., 1990.

Золотун В.П., Кухеев К.М. История развития почв в голоцене // Тез. докл. конф. - Пущино, 1984.

Иессен А.А. К вопросу о памятниках УШ-УП вв. до н.э. на юге европейской части СССР // СА. - 1953. - №18.

Кадырбаев М.К. Могильник Жиланды на реке Нуре // В глубь веков. - Алма-Ата, 1974.

Качалова Н.К. Периодизация срубных памятников Нижнего Поволжья // Срубная культурно-историческая общность. - Куйбышев, 1985.

Лесков А.М. Заключительный этап бронзового века на юге Украины: Автореф. дисс. ... докт.ист.наук. М., 1975.

Ловпаче Н.Г. Могильник Кочипэ /восточный/ в Майкопе//Культура и быт адигов. - Майкоп, 1991. Вып.УШ.

Максименко В.Е. О стоянках кочевого населения Нижнего Дона в скифское время//Известия Северокавказского научного центра Высшей школы. Общественные науки. - Ростов-на-Дону, 1976. №3.

Махортых С.В., Иевлев М.М. О путях и времени формирования раннекочевнических образований на юге европейской части СССР в позднейший предскифский период//Древности Северного Кавказа и Причерноморья. - М., 1991.

Махортых С.В. О происхождении протомеотской группы памятников//Насельніцтва Беларусі і сумежных тэрыторій у эпоху жалеза. - Менск, 1992.

Мелюкова А.И. Поселение и могильник скифского времени у с. Николаевка. - М., 1975.

Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. - М., 1979.

Отрощенко В.В. О социальном членении погребений срубной культуры Поднепровья//Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы: Тез. докл. конф. - Донецк, 1979.

Отрощенко В.В. Белозерская культура//Культуры эпохи бронзы на территории Украины. - Киев, 1986.

Тереножкин А.И. Киммерийцы. - Киев, 1976.

Шарафутдинова Э.С. Периодизация срубной культуры Нижнего Подонья//Срубная культурно-историческая общность. - Куйбышев, 1985.

Шилов В.П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. - Л., 1975.

Bouzek J. Climatic changes and central European prehistory // Climatic change in later prehistory. - Edinburgh, 1982.

Leskov A.M. Die Scythischen Kurgane// Antike Welt. - 1974. Sondernummer.

Список иллюстраций

Рис. 1. Детали конского снаряжения: 1-3 - Сергеевка; 4-5 - Кочипэ; 6 - Балабинский I; 7 - Фюгед /Венгрия/; 8 - Кобань; 9 - Штайнكيرхен /Германия/.

Рис. 1

Гаврилук Н. О.

О Палеоекологічна ситуація і занепад Великої Скіфії

История — это чонарь в будущее,
который светит нам из прошлого.

В. О. Ключевский

Для окремих регіонів України оцінка сучасної екологічної ситуації (ЕС) за принципами прийнятої зараз класифікації Лесотаків, 1992, с. 241-249/ змінюється від конфліктної у більшості регіонів до катастрофічної у багатьох з них. Якщо зараз не прийняти надзвичайних заходів, то імовірний перехід до ЕС наступного рангу, тобто, до повного руйнування існуючих екосистем. Біля половини нинішньої території України займає степова зона. Їй притаманні досить високій природно-ресурсний потенціал, складні механізми саморегулювання та відновлення.

У питаннях прогнозу розвитку екологічної ситуації дуже корисними є дані з минулого. Україна спадкоємця блокуєчої геополітичної системи, яка відома під назвою Велика Скіфія (УІ-Іст. до н.е.) і яка пережила підйом і занепад у степах Північного Причорномор'я. Цей погляд з минулого може бути одержаний лише за допомогою археології разом з матеріалами досліджень сучасних палеоекологічних наук — від палеогеографії до палеоге-
нетики.

Деякі роки тому саме на прикладі Великої Скіфії була розроблена гіпотеза про палеоекологічні причини занепаду геополітичних систем ранньої історії людства. Було показано, що степова цивілізація має замкнений цикл розвитку, який включає фази зародження, розвитку чи зрілого існування та кризовий. Поява останньої фази неминуха і була зумовлена несприятливою сполукою ряду факторів, основним з яких є екологічний. Таким чином, з'явившись з глибин Азії і швидко опанували гігантські терени у межах так званого скіфського квадрату, скіфи досягли границь зростання, та зазнали занепаду та розчину у просторово-часовому континенті історії.

За минулий час ця гіпотеза була підтрплена новими донезами. Крім того, з падінням панування марксистської парадигми про те, що рухомою силою історичного розвитку є боротьба клас-

оів, поширився інтерес дослідників до вивчення глибинних механізмів суспільного руху. Співвідношення між причинами та наслідками у суспільнознавчому процесі зараз все частіше вивчається на розширеній природознавчій базі, без огляду на ті чи інші ідеологічні догмати. При цьому ці дослідження звичайно проводяться у двох напрямках. Перший складають вчені-природничини, які спостерігають зміни у довіллі. Вони не звертають особливої уваги на вплив суспільної сфери на природну оболонку та обмежуються констатацією цього фактору і застереженнями проти черезмірного антропогенного впливу /наприклад, Кириков, 1988; Мордкович, 1982/. Ними впевнено зафіксовані циклічні зміни компонентів клімату, встановлено, що саме природа степової екосистеми відрзняється від інших екосистем /лісостепової чи лісової, наприклад/ надзвичайною мінливістю, яка має циклічний характер.

Другим шляхом пішли дослідники, які відкрили періодичний механізм існування суспільних систем. Видатним представником цього напрямку є Л.М.Гумільов. За роки, що минули з появи його теорії ритмічного чи циклічного функціонування етносів, не знайшлося жодного елемента цієї теорії. Між тим, за межами початкових посилок автору залишилися природні та кліматичні обставини зовнішньої оболонки, у яких черговий етнос діє на історичній арені за сценарієм "проетнос - пасіонарний вибух - розквіт - пасіонарний надлом - занепад". Роль природного фактору Л.М.Гумільовим, на наш погляд, недооцінювалася. Він писав, що в усіх історичних процесах "суспільні та природничі форми руху співіснують та взаємодіють іноді так химерно, що важко вловити характер зв'язку" /Гумільов, 1990, с.45-46/. Між тим у ряді випадків природні зміни грають не тільки фонову роль, але й виступають у якості активного начала. За теорією Дж.Тойнбі, одним з імпульсів розвитку цивілізації є "виклик" з боку природи, що потребує "відповіді" з боку суспільства. Від нього залежать всі подальші фази розвитку людського об'єднання, тобто, ритми росту за схемою "виклик - та - відповідь" та ритми занепаду за схемою "спад - та оживлення" /Тойнбі, 1991, с.476-477/.

Якщо розглянути уважно обидва напрямки досліджень, можна побачити, що у їх фактографічній базі провідним фактором є періодичність процесу, яка притаманна і довіллю і суспільству. У

першому випадку за межами досліджень звичайно залюбки періодичні формаційні зміни у суспільстві і їх вплив на довкілля. У другому увага зосереджувалась на мінливості античної історії і був майже відсутній аналіз дієвості природного фактору в економіці суспільства. Немає ніякого сумніву у тому, що ці два періодичних процеси якось пересікаються один з одним. Більш того, природньо припустити, що вплив середовища відчувається в першу чергу в економіці суспільства, як і те, що антропогенний тиск у першу чергу висвітлюється у системі "господарство - довкілля".

Тому метою нашої статті з'являється дослідження наслідків вказаних періодичних процесів в українському степу у ранньому залізному віці. Точніше, полем історичного дослідження виступає степова екосистема у УП-Іст. до н.е.

Степова Україна є західною окраїною Великого поясу степів - найбільш обширної зони степових екосистем земної кулі. Степи простяглися від Угорщини, де вони називаються пуштами до Забайкалля, на довжину приблизно 7 500 км. Ширина масиву на заході та сході - 150-400 км, у центрі - 600 км /Мордкович, 1982, с.19/. Ця природна система складається з шести компонентів: клімату, який постачає екосистемі рухоме начало біологічного обігу - енергію та її головних носіїв - воду та повітря; рослинного компоненту, який виконує функцію синтезу органічних речовин; фауни, яка руйнує органічні речовини та підготовляє їх до майбутнього гумусонакопичення; мікрофлори, що завершує розложення органічної речовини та ґрунтів, які слугують резервом, звідки у живу частину екосистеми завжди постачаються початкові ресурси /Мордкович, 1982, с.20/. Іночим, так би мовити, надбудовним компонентом екосистеми є людське співтовариство. Визначення змін у степовій екосистемі означає виявлення взаємозумовлених нових рис у її основних компонентах.

Навіть для історичного періоду, коли є письмові та статистичні данні про зміни клімату, антропогенне навантаження, динаміку фауністичних угруповань, така робота несе в собі чимало труднощів. Для дописьмового періоду історії дослідження основних компонентів довкілля завдання дуже складне, але використання даних природничих наук - геоморфології, ґрунтознав-

ства, палеоботаніки та палеозоології, — робить його можливим та навіть більш об'єктивним.

Стояуче середовище

Кліматичні цикли фіксують лише загальні зміни цього компоненту стоячого середовища. При описі клімату антропогенного періоду прийнято користуватися модифікованою схемою Блітта-Сернандера, за якою скіфському часу відповідають два періоди — суббореальний, а блікче до III ст. до н.е. — субатлантичний. У Європі за цей період зафіксовані наступні кліматичні коливання: у VI-VI ст. до н.е. клімат був сухим і теплим. З початку V ст. до н.е. збільшилась кількість опадів і клімат став більш прохолодним, а на рубежі I ст. до н.е. — I ст. н.е. — клімат був подібний сучасному /Брукс, 1972, с. 282; Блаватский, 1976, с. 4/. За схемою Бучинського-Шнітнікова VI-VI ст. до н.е. входять до ритму III і відповідають періоду підвищеної вологості, а епоха зниженої вологості III розтягнулася на все I тис. до н.е. /Бучинський, 1963, с. 59/. Наведені данні про клімат дещо доповнюються свідченнями античних авторів. Так, Геродот писав, що в Скіїї "зима настільки сувора, що нестерпний мороз триває вісім місяців так, що коли пролеш воду, то від цього на землі не буває болота, але коли розпалиш вогонь, може бути багника. Море замерзає, а також і весь Кімерійський Боспор... Така сувора зима триває там вісім місяців без перерви, а впродовж інших чотирьох місяців там уже не так холодно. А зима в тих краях не схожа на зиму, яка буває в усіх інших краях, бо там у добу дощів не випадає багато опадів, але влітку весь час ідуть дощі. А на той час, коли в інших краях гримить грім, у них його не буває, а влітку часто гримить грім". /Геродот, IV, 28-Археологія, 1991, с. 130/. Але ці данні досить суб'єктивні — вони надаються греком — жителем півдня, для якого будь-яка зима з мінусовими температурами буде занадто суворю. Кількісні характеристики кліматичних змін нечисленні. Такі данні, наприклад, приводяться для кримського регіону /Борисов, 1975, с. 405/. Хід температурної кривої з часу останнього заледеніння до нашого періоду приводиться Н. А. Ісамановим /1983, с. 132/. Найже признаним є той факт, що у IV-VI ст. до н.е. інтенсивність зволоження території України різко зросла /ЛВ, 1982, с. 60/.

Щодо сумовулки нечисленні палеокліматичні данні, можна зробити ряд висновків. По-перше, поки що не існує єдиної періодизації кліматичних змін на території України. По-друге, якщо кліматичні зміни відбувались у Європі на початку ІУст. до н.е. По-третє, у різних регіонах вони проявились по-різному. Тому одним з найважливіших завдань палеокліматології являється дослідження палеокліматичних змін у окремих регіонах. Це завдання цахівців, яким археологія зможе допомогти запропонувати для цілей синхронізації шарів добре датовані за археологічним матеріалом пам'ятки.

Рослинний світ степової зони змінюється в основному у широтному напрямку. Північному регіону степової України притаманна різнотравно-типчаково-ковильна рослинність. Трав'яний покрив цього регіону складають ковила, тонконіг, бобові, різнотрав'я та куці. У центральному регіоні вони змінюється типчаково-ковильними посушливими степами, у трав'яному покритті якого переважають ксерофітні злаки, різнотрав'я менше. Тут бул багато ефемерів та ефемероїдів. Найбільший за площер регіон степової зони - полинно-злакові степи. Вони простяглися вздовж Азово-Чорноморського узбережжя. У травостої цього регіону переважали ксерофітні дернові злаки /ковил Лессінга/, ксерофітні напівкуці (полин кримський) та галофіти (керек) /Мордкович, 1982, с.33/.

Пасовища описаних вище регіонів дуже нестійкі і швидко приймають депресивний характер. Достатньо 100-150 років випадку свіських тварин, щоб перетворити пасовища, наприклад, центрального регіону у типчаково-ковильні пустелі /Балашов, Сидайлова, Соломаха, Целиг-Сосонко, 1988, с.115/. Наведені вище характеристики регіонів не вичерпують тієї різноманітності пасовищних угідь, що існували у степовій зоні Північного Причорномор'я у ранньому залізному віці. За господарськими та екологічними характеристиками вказані вище трав'яні співдружності розподіляються на підкласи з 20 типами /Балашов та ін., с.117-127/. Немає необхідності та можливості заглиблюватися тут на докладних характеристиках цих типів. Згадаємо лише одне зауваження А.М. Жорнцова: " степовому рослинному покриттв притаманна мозаїчність і комплексність, тому трав'яні ссавці мають багатий вибір кормів. Причому, вегетаційний період рослин починається з літого і закінчується у листопаді, тобто, більшу частину ро-

ку тварини мають зелений корм" /Формозов, 1976, с.276 /.

Розглянемо лише пасовища заплавної групи, так як для нашого дослідження вони мають особливе значення. У складі заплавних лугових угідь виділяють короткозаплавні пасовища, на яких вода під час паводку стоїть 10-15 днів (Південний Буг, Інгул, Ігулець, Сів.Донець, Оскол, Дністер, Молочна та Кальміус/ та довгозаплавні, у яких вода стоїть 30 днів (Дніпро) /Дарин, 1956, с.259/. Існує шість типів заплавних лук. Вони підрозділяються на злакові і різноотравно-злакові на лугових ґрунтах та різноотравно-злакові сухі і вологі луки на засоленних ґрунтах, приріччяні та терасні. Всі вказані типи пасовищ виділяються високою продуктивністю та малою підверженістю перевипасу. Так як основу травостоїв складають злаки, то ці пасовища придатні для випасу всіх видів домашньої худоби.

Зміни рослинного світу дуже важко простежити за даними археології. Частіше це результати палеоботанічних досліджень археологічного матеріалу: відбитки зерен на ліпному посуді, заповнення зернових ям, промивка культурного шару поселень. Помічено, що жодна ліпна посудина періоду архаїки, знайдена у степовій зоні, не мала відбитків зерен. Лише з рубежу V-IVст. до н.е. на ліпному посуді з'являються відбитки культурних злаків. З цього ж часу починає зустрічатися обпалене зерно у зернових ямах та культурних шарах поселень степу. Видовий склад культурних рослин: ячмінь півчастий, просо, пшениця двозернянка /Гаврилик, Пашкевич, 1991, с.53,55/ у цей же період фіксуються бур'яни: щетинник та костер. Такі бур'яни притаманні місцевій флорі і з'являються вони пообіч скотопротонних трас та на витоптаних худобою ділянках. З наведених даних можна заключити, що на рубежі V-IVст. до н.е. з'являється можливість одержувати та потреба у додаткових кормах для худоби (ячмінь, який переважав у господарчих ямах, як і просо-чудовий твердий корм). А з'явиться така потреба змогла тільки з погіршенням пасовищних угідь. Про це ж свідчать і поодинокі знахідки насіння бур'янів, характерних для депресійних пасовищ.

Ґрунти степової зони досліджені дуже слабо. Потрібний масовий відбір проб з культурних шарів поселень та з насипів курганів. Ці колекції зіграють велику роль у дослідженні довкілля та кліматів минулого.

Уявлення про фауну степової зони скіфського часу дають як данні палеозоології, так і аналіз екстер"єру тварин за їх зображеннями. На сьогоднішній день накопичилась досить значна колекція кісткових залишків свійських тварин степової зони раннього залізного віку. Якщо раніше провадилися аналізи лише поселенських матеріалів /Далкин, 1960/, то зараз матеріали поселень доповнені колекціями кісток тварин з тризни та заповнення поховань великих скіфських курганів :Товстої Могили /Бибикова, 1973, с. 63-68/, Бабиної та Водяної Могили, а також кургану Огуз/Секерская; 1982, с. 187-191/, Чортомлик /Дуравлев, 1991, с. 347-365/.

Зміну складу не лише домашньої худоби, але й диких тварин дозволяє простежити порівняння визначень кісток тварин з поселень та курганів ІУст. до н.е. та городищ Пст. до н.е. Визначення В.І. Далкіна за останні роки доповнені дослідженнями О.П. Дуравльова. Не викликає сумніву той факт, що у Пст. до н.е. доля диких тварин у раціоні мешканців Придніпров"я помітно зростає. Складається враження, що полювання, яке у ІУст. до н.е. було додатковим промислом, а, можливо, й розвагою, у Пст. до н.е. стає одним з джерел харчування для носіїв "пізньоскіфської" культури. Якщо у матеріалах поселень ІУст. до н.е., таких як Кам"янське городище, Діса Гора та ін., знайдено кістки 57 особин диких тварин, то на пізньоскіфських поселеннях П ст. до н.е. їх доля зростає майже у сім разів /за даними О.П. Дуравльова/. Біля того, змінився склад тварин-об"єктів полювання. Крім звичайних для цього регіону травоядних копитних, у Пст. до н.е. збільшується кількість степових гризунів. У ІУст. до н.е. кістки сайгаку зафіксовані лише серед кісткових залишків Кам"янського городища (2 особини). Зате у Пст. до н.е. вони постійно і у великій кількості зустрічаються серед кісткових залишків Гаврилівського, Любимівського та інших пізньоскіфських городищ. Відомо, що головною їжею сайгаків являються пасовищні бур"яни. Зростання їх поголів"я, яке відбувається у степу у Пст. до н.е., свідчить про погіршення пасовищ, тобто, про розвиток пасовищної дигресії /Динесман, 1982, с. 13/. Про це ж свідчить і зростання кількості степових гризунів, для яких потрібні значні оголені ділянки степу /Динесман, 1982, с. 355/. Саме таке явище ми спостерігаємо за матеріалами поселень Подніпров"я.

Розглянувши в цілому компоненти довкілля, можна уявити собі динаміку відносин у системі "природа-людина". У УІст. до н.е. скіфи переселяються в умови досить сприятливі для розвитку ведучої галузі їх традиційної економіки— екстенсивного скотарства. Сухий і теплий клімат, низьке пасовищне навантаження у передскіфський час сприяли збереженню та накопиченню великих природних ресурсів степової зони— природних травостоїв. Особливих змін у інших компонентах довкілля не простежується. Тобто, можна говорити про широкі можливості розвитку ІКТ кочових скіфів у степу у УІ-першій половині Уст. до н.е.

Однак, із плином часу у степу починають накопичуватись екологічні хиби, які спричинили зміни в оточуючому середовищі. Про це свідчать досить фрагментарні, але достовірні факти. Як випливає з наведених вище даних, на рубежі У-ІУст. до н.е. у степовій зоні відбулись зміни, які не сприяли збереженню господарства у тому вигляді, у якому воно було у період скіфської архайки. Безумовним було погіршення степових травостоїв, яке можна продагувати ребезем У-ІУст. до н.е. Мезофітизація флори привела до відповідних змін у фауні. Таким чином, наявність кризових змін у степовій екосистемі на початку ІУст. до н.е. для нас очевидна. Спробуємо простежити, як суспільство реагувало на порушення рівноваги у системі "довкілля-людина".

Межі зростання чисельності населення у степу

На зміни в оточуючому середовищі людське угруповання опочатку відповідає як біологічна популяція. При екстенсивному скотарстві метою перекочок являються пошуки кращих пасовищ. Такими були степові угіддя Північного Причорномор'я у УІ-першій половині Уст. до н.е. Це привело до зростання стада домашньої худоби та збільшенню кількості їжі. Погіршення умов існування викликало збільшення кількості населення. Ми твердимо, що на початку ІУст. до н.е. збільшення кількості населення мало вибуховий характер. Це у І987р. нами були визначені межі росту кочового населення степу в умовах раннього залізного віку /Гаврилук, 1989, с.17-25/. Повторию деякі міркування цієї роботи через призму полеміки з поважаним паном С.В.Поліним. У С.В.Поліна викликала су мнів цифра 678 тис. чол., яку він сирійняв як константу /По-

лин, I: 2, с. 102/. Насправді, 678 тис. чол. — гіпотетична величина, яка випливає з варіантного обчислювання, коли мова йде про межеві значення кількості населення у степу, при якому довкілля ще знаходиться у стані рівноваги. Це число було одержане у ході обчислень, які проводились при збереженні окремих обов'язкових умов. В задачі I однією з таких умов була повна відсутність диких тварин на зимових пасовищах Придніпров'я. Оскільки такого у реальному житті не буває, була поставлена задача II, у якій визначалась гранична кількість населення при співіснуванні свійських та диких тварин при різних їх співвідношеннях. У цьому випадку кількість населення у степу могла знизитись до 320 тис. чол. /Таврилик, I: 81, с. 23-24/. Таким чином, ніде не твердиться, що кількість населення у степу дорівнювала тому чи іншому числу. Наведеними даними про кількість та щільність населення етнографічних кочовиків у Подніпров'ї ми користувались як оціночними та порівняльними.

З другого боку, спроба мого опонента визначити "кількість одночасово існуючого населення в один рік" /Полін, I: 2, с. 102/ уявляється досить дивною з двох причин. По-перше, довільним є твердження, що досліджені скіфські поховання складають 1% від загальної кількості населення /а чому не 2%/. По-друге, якщо немає оціночних демографічних показників про смертність та народження, не може бути й мови про абсолютні числа. А от порівняння кількості поховань за однаковий період часу, на однаковій території, в одностратичному середовищі, яке було нами використане — можливе. Доцільно повторити ці міркування, якщо степових скіфських поховань VI-першої половини Vст. до н.е. /приблизно за 150 років/ ми знаємо близько 200, а другої половини V-IVст. до н.е. /також приблизно 150 років/ — 4000, то можна твердити, що кількість населення зросла приблизно у 20 разів. Зростання населення у 20 разів може розглядатися як демографічний вибух. Як всякому вибуховому процесу, демографічному вибухові притаманий стан швидкого насичення, досягнення, чи наближення до меж зростання, які нами були визначені.

Продовжуючи відповідь моему опоненту, хочеться звернути увагу на деяку його непослідовність. Відкидаючи можливість визначення кількості населення степових скіфів на стор. 102, на сльду-ючій сторінці, коли справа торкається власних побудов, йдеться

про те, що "чисельність скіфського суспільства у IУст. до н.е. перевищувала епохальну величину." /Полин, 1992, с. 103/. Невже IУст. до н.е. вичерпується термін "епоха" ?!

Крім того, здається, що мій поважаний опонент дещо спрощено уявляє собі сезонне використання пасовищ степової зони Північного Причорномор'я. Так, невірне твердження про те, що пасовища Великого Лугу та навколишніх плавневих масивів були районами з надзвичайною щільністю населення у II-Уст. до н.е. Вони, можливо, і використовувались як зимові пасовища, але влітку у господарський обіг їх не пускали. Причиною є те, що це довгопоемні угіддя і те, що те в традиції кочовиків використовувати влітку пасовища, що розташовані біля зимівок, якщо, звичайно, не склалися надзвичайної ситуації, як це були на початку IУст. до н.е. І, нарешті, відомо, що заплавні пасовища менш інших схильні до пасовищної дигресії. Крім того, інтенсивність використання пасовищ ніяк не може підтверджуватись чи заперечуватись високою концентрацією великих та багатих курганів /Полин, 1992, с. 103/. До речі, якщо згадати Геродота, то Геррос (при сучасній локалізації це саме район Великого Лугу та Великої Плавні) розташований у найменш доступному, а значить і найменш заселеному районі степу.

Нам уявляється, що біля стійкі до дигресії пасовища дніпрової заплави загинули останніми. Спочатку були знищені степові угіддя, біля схильні до дигресії. І тільки з рубежу У-IУст. до н.е. скіфи починають використовувати зимові заплавні пасовища цілий рік, саме тоді, коли тут (на берегах, звичайно) виникають напівкочові поселення (див., наприклад, Гаврилук, Оленковський, 1992). Тобто, щільність населення у Подніпров'ї зростає лише у IУст. до н.е. і тільки з тих причин, що пасовища тут менше інших постраждали від дигресійних процесів. І зникає Велика Скіфія тоді, коли можливості цих пасовищ були вичерпані. Як цей процес відбувався простежимо окремо.

Занепад Великої Скіфії

На рубежі У-IУст. до н.е. були вичерпані можливості обслуговування існування Моногалузової економіки кочових скіфів і з'являються перші ознаки кризи. Якщо у біллі раних за часом сус-

пільствах причини криз крилися у впливі докільця на суспільство, а антропогенний вплив був буже локальним, то у ранньому залізному віці цей стан змінюється. У скіфському суспільстві, як нам здається, вперше антропогенний вплив на оточуюче середовище проявився в повній мірі. Кількісне збільшення стада без зміни його складу у період архаїки привело до значного погіршення пасовищ. Велику роль у цьому відіграли часті перекочовки, під час яких витоптувалися значні площі пасовищ. Відомо, наприклад, що площа нижньої поверхні копита домашньої вівці дорівнює приблизно 50см^2 при середній живій вазі біля 50кг . У цьому випадку статичний тиск всієї поверхні копита однієї вівці на 1см^2 ступу складає 1кг . При спокійній ході вага тіла такої тварини припадає головним чином на нижню поверхню копита тільки двох ніг. Значить, статичний тиск вівці на поверхню збільшується до $2\text{кг}/\text{см}^2$. Вівця, яка довше за день 10км , залишає за собою 40тис. слідів, які відбиваються на площі 1га . Стадо овець у 50 голів, якщо воно пасеться на площі 1га , на кожний його квадратний сантиметр тисне з силою в 2 кг . Це все одно, що черента з 30 танків суцільним строєм пройшла б по ступу 4 рази туди-сюди. /Мордкович, 1982, с.187/. А так як у стаді кочових скіфів були ще й коні, які не тільки витоптують рослинність, але й порушують верхній шар ґрунту, та велика рогата худоба, то далекі перетони у пошуках водопоїв та пасовищ завдавали великої шкоди трав'яному покриттю ступу.

Прямий антропогенний вплив на пасовища та водопої виявився під час військових кампаній, які завжди супроводжували зміття степових кочовиків. Тільки під час війни з Дарієм скіфи "вирішили розділитися на дві частини і, поступово відступаючи, і відбиваючи ворогів, засипати криниці і джерела, що виявляються на їхньому шляху, а також підпалити всю траву" /Геродот, IV, 120- Археологія, 1991, 2, с.145/.

Всі ці дії людини були посилені з ростом кількості населення, яке припадає на IУст. до н.е. і трактується нами як демографічний вибух. Разом з загальним погіршенням клімату, всі ці причини привели до занепаду Великої Скіфії, а потім і зникнення її з поля історичного дослідження.

Зрозуміло, це явища не миттєвого характеру і розвивались вони не одні десятиок років. Зрозуміло й те, що суспільство якимось намагалося усунути негативні явища як у оточуючому середовищі, так і у економіці. Ці дії розтягнули процес занепаду Велької Скіфії на ціле століття.

Вважаємо, що розв'язок степової Скіфії був короточасним. Вже на рубежі У-ІУст. до н.е. виникла необхідність структурних перетворень в економіці. Відбувається досить незвичайне для кочовиків явище - у цілорічний обіг вкладаються зливі пасовища степового Цридіпров'я. У господарстві з'являється землеробський компонент. Крім структурного перетворення економічної системи відбувається її територіальне перегрудування. Якщо у період архаїки степова геосистема діяла як комплексний еколого-економічний організм разом з лісостепом, то у кінці У-на початку ІУст. до н.е. відбувається стихійне розділення степового скотарського утрудування та землеробського лісостепового на еколого-економічні райони. Для цих районів характерні постійні внутрішні зв'язки у напрямку міро-периферія і навпаки.

Певних змін зазнала головна галузь економіки степу - скотарство. Ї переселенням подніпров'я основної маси населення зникає необхідність у тривалих перекочовках. Це дозволяє змінити склад стада. У ньому поряд з тваринами, пристосованими до далеких переходів, з'являються нові види - домашня свиня та птиця. Змінюються способи утримання тварин.

Економічні зміни у скіфів не могли не відобразитися у матеріальній культурі. Саме у кінці У-ІУст. до н.е. з'являються у Подніпров'ї пам'ятки скіфської осілости: стібища, селища, поселення та городища. На сьогоднішній день їх більше 100 (Таврилка, Оленковський, 1992). Наряду з курганным обрядом поховання з'являється безкурганный (відомо 6 таких могильників). Тобто, можна констатувати зміну способу життя частиною скіфського степового населення.

Слід зазначити, що за економічними змінами змінюється психологічний стан суспільства. Д.М. Гумільов назвав таке положення "пасіонарним надломом", коли спалах пасіонарності ламає норми поведінки, і регіон стає ареною суперництва прист-

расних та відчайдушних персон, які можуть знаходити собі прибічників. Іноді ці дії спрямовані за межі регіону. У згаданій системі частіше з'являються пасіонарні особи, які турбують співплемінників незбутніми мріями /Тумилев, 1990, с. 141/. У нашому випадку пасіонарною особою можна назвати Атея з його нічим не виправдананими походами на аракіїців.

Таким чином, кінець V—IV ст. до н. е. — період згасання степового скіфського економічного утворення. Період, коли вже був порушений еколого-економічний баланс, але коли система ще намагається здолати руйнівні процеси. Ці спроби не завершуються успіхом і приводять до остаточного знищення ресурсів у кінці IV ст. до н. е. Очевидно, у цей період пасовища дигресії розповсюджуються і на заплавні пасовища, що приводить в свою чергу до занепаду й напівкочового господарства. Кінець IV—початок III ст. до н. е. — той момент, коли відбувається інтерференція кризових ліній розвитку докілья та суспільства. Результат такої інтерференції — перетворення кризового стану суспільства у катастрофічний стан, коли повністю змінюється комплексна еколого-економічна система регіону. У нашому випадку цей стан характеризується повним зникненням скіфських археологічних пам'яток: зовсім зникають поселення, деякі поховання датуються першою половиною III ст. до н. е.

(можливо вони відображають переселення частини скіфів до Ольвії) і локалізуються ближче до узбережжя. Тобто, III ст. до н. е. — повне запустіння степу.

Запустіння степів у кризові та катастрофічні періоди — явище закономірне, продиктоване потребами довкілля, у якому закладена здатність відновлюватись, як і здатність виснажуватись. Не випадково степову екосистему називають "ландшафтом з холеричним темпераментом". Якщо людина не заважає відновлюватись, то у степу це відбувається досить швидко. Відновлення фітоценозів займає 50–60 років, популяції тварин — більше /Мордкович, 1982, с. 87/. Тобто, III ст. до н. е. було достатньо для відновлення степу, для того щоб він знову став придатним для мешкання та використання людиною.

Література:

- І. Балашев Л. С., Сипайлова Л. М., Сольмаха В. А., Шелет-Сосонко В. Р.
 Типология лугов Украины и их рациональное использование. К.:
 Наук. думка. — 1988. — 236 с.

2. Бибикова В.И. К интерпретации остеологического материала из скифского кургана Толстая Могила. //СА, -1973, №4. -С.63-68
3. Блаватский В.Д. Природа и античное общество. М.: Наука, 1977-77с.
4. Борисов А.А. Климат СССР в прошлом, настоящем и будущем. -Л. 1975.
5. Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. -К.: Госсельхозиздат, 1963. -307с.
6. Гаврилик Н.А. Домашнее производство и быт степных скифов. К.: Наук. думка. 1989-109с.
7. Гаврилик Н.А., Пашкевич Г.А. Земледельческий компонент в экономике степных скифов. // СА, -1991, №2. -С.51-63.
8. Гаврилик Н.С., Оленковський М.П. Памятки скифів. Археологічна карта Нижньодніпровського регіону. Вил.5.-препринт-Херсон, 1992.
9. Геродот "История" книга IV. переклад К.О. Білецького. //Археологія, -1992, №1; 1991, №1-4.
10. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л.: Наука. -278с.
11. Динесман Л.Г. Голоценовая история биоценомического покрова Русской равнины. //Журнал общей биологии, т.43, -1982, №3. -С.316-59.
12. Журавлев О.П. Костные остатки млекопитающих из кургана Чертомлык. В кн. "Чертомлык", К.: Наук. думка. 1991. - С.347-364.
13. Кириков С.В. Человек и природа степной зоны. Л.: Наука, 1983-126с.
14. Мордкович В.Г. Степные экосистемы. Новосибирск. 1982-199с.
15. Полин С.В. От Скифии к Сарматии. К.: 1992. -200с.
16. Секерская В.П. Костные остатки из кургана Огуз // Материалы По археологии Сев. Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1992, с.187.
17. Тойнби А.Дж. Постигание истории. М.: Прогресс. 1991. -730с.
18. ГУ. -і значна географія Української РСР. К.: Вища школа. 1982.
19. Чормозов А.Н. Изменение природных условий степного юга Европейской части СССР за последние сто лет и некоторые черты современной фауны степей. //Исследования по географии природных ресурсов животного и растительного мира. М. 1962, с.114.
20. Шестаков А.С. Принципы классификации эколого-географических ситуаций. //Известия РГО, т.124, вып.3, 1992. -с.241-249.
21. Ясаманов Н.А. Этот странный изменчивый климат. //Наука и жизнь, -1983, №10. -с.182-189.

С.Д. Крижицький
В.В. Крапізіна

Населення й оточуюче середовище в античних державах
Північного Причорномор'я.

Проблемі взаємодії населення античних держав й оточуючого середовища завжди приділялась певна увага. До деякої міри ці питання у загальному аспекті були розроблені, зокрема, у праці В.Д. Блаватського /1976/.

Відносно північнопричорноморських держав, в цілому досліджувалося окремо питання змін палеогеографічної ситуації /Шеглов, 1978; Шилик, 1975; Крижицький, 1985/; демографічного потенціалу населення /Блаватский, 1953; Стржалецкий, 1961; Отрешко, 1990; Крижицький, Шеглов, 1991/; розвитку економіки на різних етапах життя тієї або іншої держави /Блаватский, 1953; Брашинский, 1984; Кругликова, 1975; Крижицький, Шеглов, 1991; Крижицький, Буйских, Бураков, Отрешко, 1989/.

Усі ці праці, однак, не мали систематичного і комплексного характеру, за виключенням праці Блаватського /1976/, яка сьогодні, завдяки знаходженню нових матеріалів, у розглядуваних аспектах майже втратила своє значення. Відсутні й узагальнення, накопичених нових матеріалів, які дають змогу надійти до вирішення ряду проблем де дещо інакше, а головне – зробити спробу комплексної кореляції даних з досліджень різних галузей, а саме – палеографії, демографічного потенціалу, економіки.

Завданням цієї статті і є спроба узагальнити наявні дані у аспекті постановки проблеми.

§ 1. Палеогеографічна ситуація.

У VI ст. до н.е. територія Північного Причорномор'я стає об'єктом інтенсивної грецької колонізації. Це пояснюється дією кількох факторів, зокрема відносним перенаселенням та військово-політичною нестабільністю в Іонії, звідкіля і йшов основний потік колоністів у Північне Причорномор'я. Головними районами розповсюдженнь грецьких поселень були узбережжя Дністровського, Буго-дніпровського лименів, Західного та Східного Криму разом з Таманським півостровом. Закріплення греків тут стало можливим завдяки відсутності осілого населення у зоні розселення греків, а також наявності сприятливих географічних і зокрема кліматичних умов.

Перш за все слід відзначити, що в давнину берегова лінія була іншою. Це необхідно враховувати при розгляді проблем розселення, оскільки греки розміщувалися головним чином на узбережжях. На кінець III ст. до н.е., або трохи раніше, припадає максимум Фанаторійської

регресії Чорного моря. Так, рівень Чорного моря в районі Дніпо-Бузького лиману був нижче сучасного, за різними оцінками, на 4-10 м. Це дає змогу висунути припущення про повну відсутність Бузького лиману в III-V ст. до н.б. На місці Бузького і Березанського лиманів існували заболочені пойми рік Буга і Березанки. Острів Березань був півостровом, Сінбурнський півострів відокремлювався від материка кількома Дніпровськими рукавами.

Близька ситуація була й в Подністров'ї, де замість лиману існували два рукави.

Значною мірою була іншою в античні часи і берегова лінія Криму, особливо у його північно-західній частині і на Керченському півострові. Зокрема, частина сучасних озер має лагунні походження.

Низку окремих островів, які були розділені лиманами та рукавами дубані, становив в античні часи сучасний Таманський півострів.

В цілому для Північного Причорномор'я був характерний степовий та лісостеповий ландшафт із звичайною для них фауною.

Пойменні тераси і близько розташовані до них балки були вкриті лішаним лісом. Лісні масиви в античні часи були також і у зонах розселення греків у Криму /дуб, в'яз, ясень, тополя, сосна, береза та ін./ . Серед диких тварин були завдяч русак, лисиця, вовк, дельфін, лебідь, сайгак, олень благородний, кулан, свиня дика. У річках були розповсюджені осетрові, карпові, судак, щука, аичоуси, сом та ін. З кінця III ст. до н.б. у Північному Причорномор'ї закінчується період зрушудивого клімату і поступово встановлюється клімат підвищеної вологості.

Все це, а також родючі землі, корисні копалини /сіль, будівельний камінь, глини /у тому числі гончарні/, магнетитові піски/, наявність питної води створювало досить сприятливі умови для грецьких колоністів, головні міські центри яких розташовувалися з розрахуванням вигідності географічного положення: в пониззях річок, які мали зв'язок з центральними районами Східної Європи, а також були зручними транспортними артеріями, або на перехрестях торгівельних шляхів.

Як вже відмічалось, не менш важливим було також те, що території річ, на яких розселилися у Північному Причорномор'ї греки, на час їх появи не мали осілого населення. Завдяки цьому переселенці мали повну можливість організації простору відповідно до своїх традицій. Тому тут ми спостерігаємо класичну схему розселення. З кожному з перелічених регіонів формувалася головний міський центр, навколо якого на узбережжях неширокою смужкою розташовувалися сільські поселення.

Інша схема спостерігається лише на Босфорі, де на початково-

му етапі колонізації виникає декілька міських центрів, які, однак, згодом підпорядковуються єдиній столиці – Пантікапею. Слід також відзначити, що саме на Боспорі бачимо порушення принципу освоєння земель лише приузбережної смуги.

Але поступово природні умови починають змінюватися. Б підтави вважати, що з середини III ст до н.е. по I ст. н.е. існував період сухої жаркої погоди. Це добре узгоджується з динамікою життя сільських округ античних міст. Після цього досить виразно простежується тенденція до посилення вологості. В цьому кліматичні умови наближуються до сучасних. Поступово скорочується площа лісних масивів.

Близько рубежу ер починається Німфейська трансгресія, що на перших етапах призводило до заболочування пойми річок, зміни конфігурації берегових ліній, затоплених поймених земель, а головне – до ерозії узбереж. Це сформувало значне посилення оползневих процесів і поступового знищення поселень ще за античні часи, які розміщувалися на узбережжях, чи то внаслідок затоплення, чи руйнування берегового кліфа.

§ 2. Демографічний потенціал.

Підрахування демографічного потенціалу античних держав Північного Причорномор'я можливо за кількома категоріями джерел, виходячи із: 1/ необхідної кількості робочої сили для обробки орних земель; 2/ розмірів міст і поселень, вірогідного складу сім'ї та щільності забудови; 3/ повідомлення давніх авторів. Корелювання результатів, отриманих окремо по кожній з категорій джерел, дає змогу наблизитись до більш-менш реальної ситуації, а також створити умови для можливості проведення порівняльного аналізу між різними районами розселення давніх греків. Коротко викладемо методику розв'язання питання опрацьованого демографічного потенціалу по кожній з категорій перелічених джерел.

1. За даними як археології, так і аерофотозйомки ми маємо можливість приблизно окреслити зону орного землекористування античних держав. Ця зона проходила полосою уздовж узбереж, звичайно за своєю шириною не перевищувала 3-11 км і у середньому складала 5 км. Ці цифри, які не усюди знаходять підтвердження матеріалами аерофотозйомок, досить добре корелюються, враховуючи наявну мережу античних поселень, з розрахунками, проведеними М. Джарменом. Ч Віта-Фінці, В. Хіггсом відносно осілого землеробського населення. Вилучивши при підрахунках з цих територій площу, яку наймали міста і селища, виноградарство та городництво, маючи на увазі двопільну систему обробки землі, типому для античного світу, отримуємо кількість земель для

щорічної обробки. За даними античних авторів про виробничу потужність однієї упряжі волів маємо підрахувати необхідну кількість хліборобів та кількісний склад їхніх сімей.

2. Існуючі розробки про щільність забудови міст та поселень, можливий склад сімей у місті та на поселенні при наявності даних про розміри міст і поселень дає можливість встановити приблизну кількість населення у кожній з античних держав /для міст – С.Д. Крилицький; поселень архаїчного часу – В.М. Отрешко/. Ці цифри корелюються з даними, отриманими у п. 1 з урахуванням потреби зернових як для міст, так і для поселень /античні автори залишили нам відомості про кількісну характеристику раціона міського та сільського населення/.

В цілому населення античних держав могло складати близько 200-250 тис. чол., що дає навантаження 36+45 чол/км² економічної зони. Для античного світу це не так багато, як могло би здаватись, бо у ці ж часи населення тільки Афі, за підрахунками, зробленими на основі епіграфічних пам'яток, мало досягати 100-150 тис. чол.

3. Отримані у перших двох пунктах результати порівнюються із свідченням давніх авторів про поставки хліба з Боспорської держави до Греції. Що доповнює можливості кореляції кількості населення у кожній з чотирьох найбільших античних північночорноморських держав: Тірі, Ольвії, Херсонесі Таврійському і Боспорі Кімерійському.

Усі згадані підрахунки відносяться до етапу найвищого економічного піднесення цих держав – другої половини IV – першої половини III ст. до н.е. За згаданими методиками можливі підрахунки кількості населення і зв інших часів, зокрема кризових.

Звичайно, отримані цифри не можна абсолютизувати, але можливості для порівняльного аналізу вони відкривають.

§ 3. Економіка.

Сільське господарство, і насамперед землеробство, складало основу економіки практично всіх античних центрів, неодмінною умовою існування яких була наявність сільського господарської округи. Місто в античності – це самоврядувальна община, яка займає певну територію і має домінуюче положення на ній. Ремесло та торгівля у містах мали, як правило, підпорядковане значення. Античні міста, що існували за рахунок розвитку сільського господарства, вивонували при цьому роль ринка для сільської округи, а також являлися центрами розподілу при отриманні імпортованих чи вироблених на місцях товарів.

Для античного суспільства в цілому, а також у Північному Причорномор'ї, типове багатогалузеве розвинене господарство. У сільському господарстві це хліборобство, городництво, садівництво, ви-

ноградарство, виноробство та тваринництво. Значну роль відігравало ремісництво – гончарство, металообробка, деревообробка, косторізна справа, будівництво, виробництво у перші сторіччя скляних виробів, ткацтво тощо. Були також розвинені промисли – мисливство, рисальство, соледобування. Уся це пов'язувалося у єдиний економічний організм широкою торгівельною діяльністю, яка давала можливість інтегрувати північнопричорноморські держави у загальну систему економічних взаємовідносин, як з іншими античними державами, так і з навколишнім варварським світом.

Важливим з точки зору економічної системи є те, що наявні дані не дають змоги говорити про досить значне застосування у виробництві рабської праці.

Інтенсивний розвиток економіки обумовлював і активне використання навколишнього середовища. Основні ґрунти Північного Причорномор'я – це північні черноземи та темно-каштанові солонцюваті в основному важкого, механічного складу. На них вирощували насамперед злакові культури: голозерні пшениці, дворядний та багаторядний ячмінь, просо, пізніше жито. Із бобових вирощували горох, чечевичу, віку ераїлів. Вирощували також гречиху. Використовувалась традиційна для греків двофільна система обробки землі, існували як ярові, так і озимі засіви пшениці, засіви злакових та бобових культур чергувалися. До рілля вносилися добрива, насамперед гній. Орало земля плугами та ралами. Вирощували також виноград, робили з нього вино. Необхідно зауважити, що античної садиби були також сад і город, де вирощували яблони, груші, грецькі горіхи, вишні, смоковниці, каштани, аличу, мигдаль, цибулю та часник, бобові, огірки, а також бахчові: кавуни та дині. Клеї, вивчені на хорі Херсонесу, дають яскраве уявлення про систему організації землекористування у античний час. Значного розквіту у Північному Причорномор'ї досягає тваринництво. Переважають велика та дрібна рогата худоба. Значно менше було коней та свиней. Із птахів були відомі курки, гусі, качки, можливо – голуби, дрозди та пави.

Найбільше значення у експлуатації природнього середовища мали використання орних земель, добування каменю та глини, рибальство. Ніяких конкретних даних про виснаження земель ми не маємо і лише можемо припускати, що у виноградарстві, городництві та садівництві північнопричорноморські греки безумовно користувалися всіма досягнутими досягненнями агротехніки того часу /про її досить високий рівень дознаємось від античних авторів – Колумелі, Варрона та ін./ Стосовно добування каменю та глини приблизні розрахунки потрібних матеріалів дають змогу вважати, що це могло призвести до

вистить локальних порушень рельєфу, зокрема, ерозії у місці розташування міст, які навряд чи могли мати якусь суттєву значення. Інша справа, що назаважди були винищені можливості ефективного ведення, зокрема, зернового господарства на територіях античних міст та поселень і особливо ґрунтових некрополів. Це не значні цифри – у Нижньому Понорі /для інших районів дані відсутні/ такі зіпсовані землі могли становити цифру біля 500, можливо, трохи більше, гектарів. Але слід відзначити, що це були найбільш придатні для землеробства землі, які розташовувалися по берегах диманів. Нарешті рибальство. Воно найбільш інтенсивно провадилося на Боспорі та у Херсонській державі, особливо у перші сторіччя нової ери. На Боспорі відоме навіть місто, жителі якого займались головним чином рибальством та виноробством /Тірітака/. Маємо також відомості про експорт з Північного Причорномор'я рибних соусів навіть до Риму. Проте дані про ознаки виснаження рибних ресурсів, зокрема Боспору, в нас немає.

У перші сторіччя нової ери ситуація у економіці дещо змінюється. Зокрема, є усі ознаки скорочення сільськогосподарського виробництва, зокрема зернового. Підвищується роль виноградарства та промислів, можливо, частково торгівлі.

В цілому можна сказати, що екологічні природні можливості Північного Причорномор'я на той час не були виснажені. Але негативний вплив людини на природу і зокрема на клімат, безумовно, мав місце. Погіршення кліматичних умов стало наслідком зведення лісних масивів, що призвело до посилення засушливості.

Виникає питання про співвідношення дії природних, воєнно-політичних і економічних факторів, тим паче, що саме у кризові часи життя північнопричорноморських міст майже одночасово співпадає для цих факторів. Особливо виразно це простежується на прикладі Ольвії. Так, під час кризи від середини III ст. н.е. спостерігаємо співпадіння, з одного боку, погіршення кліматичних умов, що виявилось у появі засух і, як наслідок, невродаїв /декрет на честь Протогена/, а з другого – загострення воєнної ситуації у степу. У результаті гине велика хора Ольвії. Другий приклад – під час ольвійської кризи середини I ст. до н.е., початок якої слід відносити ще до середини II ст. до н.е., маємо: 1 – початок німфейської трансгресії, пік якої припадає приблизно на VI ст. до н.е., що призвело до активного заболочування Бузького лиману і затоплення поймених терас, а також до підсилення оползневих процесів; 2 – скорочення площі лісів; 3 – просування сарматських племен, переміщення інших варварів, зокрема гетів, що створило вкрай складну ситуацію на сільських округах античних держав; 4 –

економіка міста знаходиться у глибокому занепаді. Всі ці фактори дають це сильніше наприкінці існування античних держав у IV ст. н.е. Навряд чи такі співпадіння були випадковими.

Враховуючи усе викладене, найбільш вигойдним здається вбачати тут дію двох головних факторів – воєнного /безперервнї переміщення воєнних племен у степу не тільки призвели до загибелі сільських округ античних держав, але не давали змоги займатися і посередницькою торгівлею із лісостеповими племенами / та природнього, бо саме у результаті настання засушливого клімату у середній III ст. до н.е. відбуваються зміни у сільській округах, а у результаті дії нїмфрейської трансгресії починає активно руйнуватись берегова смуга – зона активного ведення сільського господарства та розташування на нїй поселень, і навпаки – саме лише у добре укріплених містах (Ірму, розміщених на скелястїй основї – Херсонесї та Пантикапейї, – життя продовжується і у середньовічні часи.

Отже, маємо прийти до висновку про велику значимість дії природнього фактору.

ЛІТЕРАТУРА

1. Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. – М.: Изд. АН СССР, 1953. – 208 с.
2. Блаватский В.Д. Природа и античное общество. – М.: Наука, 1976. – 79 с.
3. Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли /на примере Северного Причерноморья/. – Л.: Наука, 1984. – 248 с.
4. Кругликова И.Т. Сельское хозяйство госпора. – М.: Наука, 1975. – 300 с.
5. Крижицкий С.Д. Ольвия. Историко-географическое исследование градостроительства и архитектуры. – Киев: Наук. думка, 1985. – 238 с.
6. Крижицкий С.Д., Гуйских С.В., Бураков А.В., Стрешко В.А. Сельская округа Ольвии. – Киев: Наук. думка, 1989. – 240 с.
7. Крижицкий С.Д., Меглов С.А. Про зерновий потенціал античних держав Північного Причорномор'я // Археологія. – 1991. – № 1. – С. 46–57
8. Стрешко В.А. Демографічний потенціал архіаїчних крупних поселень ольвійської хорн // Проблеми археології Северного Причорноморья. Тезиси докладав. Ч. II. – Херсон, 1990. – С. 83–84.
9. Стрелецкий С.В. Метри Херсонеса Таврического. К истории древнего земледелия в Крыму. – Симферополь, 1951. – 247 с.
10. Виллик К.К. К палеографии Ольвии // Ольвия. – Киев: Наук. думка, 1975. – С. 51–91.

МГН "Тираж"
Тираж 200 экз. Заказ № 2944
Печать осетная. Формат 60/84

ЗМІСТ:

СТР.:

Вступ.	3
Залізник Л.Л. Системи господарської адаптації мисливських суспільств на межі плейстоцену та голоцену	4
Котова Н.С. Природно-кліматическіе изменения и неолитическое население степной Украины.	22
Герасименко Н.П. Природная среда древнего человека Донбасса в голоцене	32
Махортых С.В. Ранние кочевники Северного Причерноморья и окружающая среда.	42
Гаврилук Н.О. Палеоекологічна ситуація і занепад Великої Сквілі	52
Крижицький С.Д., Крапівіна В.В. Населенні і оточуюче середовище в античних державах Північного Причорномор'я.	66

1050-d

1050 K D